

Projektbericht Forschungsprojekt
Sociocratic Consultation of Locals (SoCool)

11. Oktober 2024

Der soziokratische Konsultationsrat (SKR) in Wien

Projektteam:

- Soziokratie Zentrum Österreich (SoZeÖ): Florian Bauernfeind (Lead)
- Universität für Bodenkultur Wien (Boku), Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur, Institut für Landschaftsplanung: Dr.ⁱⁿ DIⁿ Rita Mayrhofer, Philipp Amin, BSc.
- Institut für partizipative Sozialforschung (IPS): Mag. Alfons Bauernfeind, Mag^a. DI (FH) Maria Angerer
- Verein zur Förderung sozialer Nachhaltigkeit und Partizipation (VNP): Johannes Zimm Bakk.phil. MA MA, Orsolya Lelkes MSc PhD

Partner

Gefördert durch

Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien - MA 7 Kultur im Rahmen der Ausschreibung
"democracy in progress - Beiträge zur Stärkung des Vertrauens in demokratische
Institutionen" Call 2022 MA 7 - 916764/2022 - Einzelförderung

Inhalt

Zusammenfassung und Empfehlungen	2
1. Einleitung	3
2. Problemstellung	4
3. Methoden	5
3.1 Agiles Projektmanagement (AP 0).....	5
3.2 Problemanalyse und Herausforderung verstehen: Qualitative Expert:inneninterviews (AP1).....	7
3.3 Lösungsansätze entdecken: Sammlung von Best Practice Beispielen via Desk Research (AP2).....	7
3.4 Entwicklung des Prototypen: Workshops mit Stakeholdern und Partizipationsexpert:innen (AP3).....	7
3.5 Erproben des Prototypen einer Soziokratischen Konsultation mit Auswahl der Teilnehmer:innen (AP4).....	8
3.6 Evaluierung: Qualitative Ex-Post Interviews mit Teilnehmer:innen (AP5).....	8
4. Ergebnisse nach Arbeitspaketen	8
4.1 Problemanalyse und Herausforderung (AP1).....	8
4.2 Theoretischer Hintergrund und bestehende Lösungsansätze (AP2).....	10
Das Vertrauen als Grundlage politischen Handelns.....	10
Politisches Handeln und Pluralität.....	12
Deliberative Demokratie.....	13
Die Konsultation als Stufe der Partizipation.....	14
Soziokratie und die Soziokratische Kreisorganisations-Methode (SKM).....	15
Best Practice Beispiele.....	16
Schlussfolgerungen für die soziokratische Konsultation.....	17
4.3 Der Prototyp einer Soziokratischen Konsultation (AP3, AP4).....	19
Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung.....	19
Prinzipien.....	21
Entwicklung des Prototyp Soziokratische Konsultation.....	25
Die vier Phasen des Prototyp Soziokratischen Konsultation.....	26
4.4 Wirkungspotentiale des SKR (AP5).....	28
4.5 Dissemination (AP6).....	32
4.5 Projektablauf - Zeitplan.....	33
5. Der Soziokratische Konsultationsrat - Konzept	34
5.1 Prinzipien und Rahmenbedingungen des SKR.....	34
5.2 Eignung des SKR in der Wiener Bezirkspolitik.....	36
5.3 Die SKR-Ratsmitglieder.....	36
5.4 Ablauf eines SKR-Prozesses auf Bezirksebene in Wien.....	37
5.5 Geschätzter Aufwand für einen SKR Prozess.....	39
5.6 Skalierbarkeit und, Adaptierbarkeit auf lokalpolitischer Ebene.....	39
6. Herausforderungen und Grenzen der Methode	40
Literatur	42
Anhang	46

Zusammenfassung und Empfehlungen

Das Vertrauen der Bürger:innen in die Politik und die demokratischen Institutionen ist in den letzten Jahren gesunken und schwächt die repräsentative Demokratie. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Wien Forschungsvorhaben gefördert, die einen Beitrag leisten, die gegenwärtige gesellschaftliche Situation zu erfassen und gleichzeitig Modelle entwerfen, die das Vertrauen wieder stärken können. Unter dem Titel „*Sociocratic Consultation of Locals*“ ([SoCool](#)) hat ein transdisziplinäres Projektteam von 2022 bis 2024 den **Soziokratischen Konsultationsrat (SKR)** als neues demokratisches Instrument entwickelt und einen Prototypen im 10. Wiener Gemeindebezirk erprobt. Der SKR setzt auf der in Wien am häufigsten umgesetzten Beteiligungsstufe *Konsultation* an und ermöglicht einen schrittweisen Übergang zur Partnerschaft auf der Ebene der Wiener Bezirkspolitik. Der SKR bietet einen direkten, moderierten Austausch zwischen Politiker:innen und Bürger:innen zu einem bestimmten Thema. Der sachliche Dialog ist eines der Mittel, bessere Ergebnisse zu finden und das gegenseitige Vertrauen zu stärken.

Der SKR ist ein neues partizipatives Verfahren. Er ist eine Erweiterung der proto-partizipativen Konsultation und ein Übergang zur ersten Stufe der Partizipation, der Partnerschaft (Arnstein 1969). Dazu wurde die Konsultation um einige Prinzipien der Soziokratie erweitert und in Form eines Rates angehalten. Bezirksvertreter:innen und in vorgelagerten Workshops gewählte Stadtbürger:innen, Expert:innen sowie Intermediäre tauschen sich in zwei Treffen zu einem Thema aus, bilden sich eine Meinung und beschließen gemeinsam eine Empfehlung (Lösungsvorschlag) für die Entscheidungsträger:innen in den gewählten politischen Gremien. Der erprobte Prototyp gibt Anlass zu Optimismus, dass damit die Konsultation aufgewertet und der SKR als Ergänzung des partizipativen Angebotes der Stadt Wien zu verschiedenen Themen eingesetzt werden kann.

Im SKR werden Entscheidungen nicht von den Beteiligten getroffen, sondern Entscheidungsträger:innen können im SKR Bürger:innen auf sehr effektive Weise konsultieren und mit ihnen gemeinsam Empfehlungen erarbeiten. Die soziokratische Konsultation bietet darüber hinaus eine Möglichkeit für Stadtbürger:innen, politisches Handeln zu lernen, und so schrittweise eine demokratische Qualifizierung (Geißel et al. 2015) und mehr Mitbestimmung zu erlangen. Die Analyse des Wirkungspotentials zeigte, dass neben dem Vertrauen und dem gegenseitigen Verständnis auch das Gefühl der Mitverantwortung gestiegen ist und ein Wissensgewinn über Prozesse in der Stadtverwaltung, technische organisatorische Sachverhalte und partizipative Methoden stattgefunden hat. Vor allem, wenn der SKR wiederkehrend und zu verschiedenen Themen stattfindet, kann sich schrittweise eine neue Kultur der Beteiligung entwickeln und das gegenseitige Vertrauen gestärkt werden. Durch Wiederholung kann der SKR seine volle Wirkung entfalten und die repräsentative Demokratie stärken.

1. Einleitung

Das übergeordnete Ziel des Projektes SoCool war es, eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für konsultative Partizipationsprozesse in den politischen Entscheidungsprozessen auf lokaler Ebene zu schaffen. Langfristiges Ziel ist eine Institutionalisierung der Prozesse, die es ermöglichen, dass gewählte Vertreter:innen trotz oder gerade wegen der aktuellen Krisen zu tragfähigen Lösungen kommen.

Insbesondere wollten wir grundlegend neue Prozesse zur Vertrauensbildung zwischen Bürger:innen und gewählten Vertreter:innen zu erforschen, mit bestehenden partizipativen Angeboten der Stadt Wien in Bezug zu setzen, daraus ein neues Modell der Konsultation zu entwickeln und prototypisch zu erproben. Damit sollte das Projekt einen wichtigen Beitrag leisten, das Vertrauen der Bürger:innen in die demokratischen Institutionen wieder zu stärken.

Vertrauen wächst im direkten Kontakt. Vertrauen braucht, so die Hypothese des Projektteams, eine direkte offene Kommunikation zwischen Politiker:innen und Bürger:innen. Die proto-partizipative Stufe der Konsultation (Arnstein 1969) ist der erste, entscheidende Schritt der Vertrauensbildung und ein Grundstein tatsächlicher Partizipation. Sie setzt auf der untersten politischen Ebene an, wo Nähe zu gewählten Vertreter:innen besteht und Entscheidungen das Leben der Menschen direkt beeinflussen.

Als neues demokratisches Instrument, der Soziokratische Konsultationsrat (SKR) setzt auf der Beteiligungsstufe Konsultation an und ermöglicht einen schrittweisen Übergang zur Partnerschaft für die Wiener Bezirkspolitik. Der SKR bietet einen direkten, moderierten Austausch zwischen Politiker:innen und Bürger:innen zu einem bestimmten Thema.

Bürger:innen meint alle, die an einem Ort leben, unabhängig von legalen Bürgerrechten. Nicht nur, aber gerade in Gebietskörperschaften, in denen nur mehr die Hälfte der Menschen Bürgerrechte besitzt, ist die Einbeziehung aller anderen über Partizipation enorm wichtig, bis die Bürgerrechte entsprechend ausgeweitet werden. So kann die fehlende Legitimation der gewählten politischen Organe zumindest themenspezifisch reduziert werden.

Unsere Forschungsfragen waren:

1. Inwieweit lassen sich die proto-politischen soziokratischen Prinzipien der gemeinsamen Bildformung und Meinungsbildung, die zur Bildung von Vertrauen nachweislich beitragen, als top-down Angebot der gewählten politischen Vertretung zur Vertrauensbildung für die Ebene der Bezirkspolitik übersetzen?
2. Inwieweit eignen sich bottom-up Ansätze zur Erfassung und Vorbereitung der Anliegen von Bürger:innen und als vertrauensbildende Maßnahmen für mögliche Konsultationsprozesse im bestehenden bezirks-politischen System in Wien?

2. Problemstellung

Klimakrise, Pandemie und der Krieg in Europa verstärken die Demokratiekrise der Spätmoderne (Rosa 2020). Die Menschen in den westlichen Demokratien verlieren zunehmend das Vertrauen in politische Institutionen. Vertrauen ist ein Schlüsselement gut funktionierender demokratischer Systeme und Gesellschaften. Dabei spielen politische und soziale Institutionen eine wichtige Rolle bei der Stärkung und Schwächung des Vertrauens, denn das **Vertrauen in politische Institutionen** ist mit sozialem und zwischenmenschlichem Vertrauen verwoben (Easton 1965, Putnam 1993, Fuchs et al 2002).

Die aktuelle Situation ist durch allgegenwärtige, hohe, unwägbare und unvermeidbare ökologische, soziale und ökonomische Risiken gekennzeichnet. Die Öffentlichkeit ist sich dessen und der begrenzten Fähigkeit von Expert:innen und Regulierungsbehörden, sie zu mindern, sehr bewusst. Dies erzeugt ein Gefühl der Unsicherheit und Ohnmacht sowie Misstrauen und Zynismus gegenüber Unternehmen, Wissenschaft, Politike:innen und Behörden (Macnaghten, 2000; Pellizzoni, 2005; Swain & Tait, 2007 in Laurian 2009). Auch Ungleichheit, d. h. große Unterschiede in Bezug auf Reichtum, Status und Macht, führt dazu, dass die Menschen weniger das Gefühl haben, einander, ihrer Regierung oder anderen Autoritäten - einschließlich Wissenschaftler:innen - vertrauen zu können (Elgar et al. 2020). Gleichzeitig fordern viele Menschen eine andere politische Kultur, transparente Entscheidungen und reale Teilhabe an Entscheidungsprozessen (Zandonella 2022).

Für die Politiktheoretikerin Hannah Arendt ist Politik eine kollektive kommunikative Praxis, die Macht begründet und legitimiert (Arendt 1969, 2022). Angesichts der erneuten Bedrohung des Politischen durch die neuen Totalitarismen brauchen wir ihrer Meinung nach mehr Politik, mehr öffentliche politische Räume. Politisches Handeln ist ihrer Meinung nach gerade dann wichtig, wenn herrschaftsbedingte Verzerrungen, kommunikative Begrenzungen des ökonomischen und sozialen Systems und die ihnen inhärenten Phänomene "struktureller Gewalt" dies erschweren. Mit Arendt gedacht, lässt sich schlussfolgern, dass weder die deliberative Demokratie (Schulung der Bürger:innen und Integration) noch die gängigen Formen der Partizipation (punktuelle Beteiligung an Entscheidungen) ausreichen werden, um das verloren gegangene Vertrauen in Politik und Institutionen wieder zu gewinnen. Dazu bedarf es stärker subsidiärer Entscheidungsstrukturen und öffentlicher Diskurse, in denen plurale Erfahrungen und Positionen zu kontroversen Themen von öffentlichem Interesse leidenschaftlich, agonistisch ausgetragen werden können. Das verbindende Element ist die gemeinsame Sorge um die Welt (Arendt 1969, 2022, Straßenberger 2015). Arendt plädiert dafür, gerade in Krisenzeiten den Raum für politisches Handeln offen zu halten und die notwendige (Re-)Politisierung auf allen Ebenen zu fördern.

Politische Räume im Sinne Arendts lassen sich am besten auf lokaler Ebene umsetzen. Hier kann am ehesten wieder gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. Bezirkspolitiker:innen üben ihr Amt ehrenamtlich aus, wohnen in der Regel selbst vor Ort und können von den Wähler:innen bei verschiedenen Gelegenheiten im direkten Austausch erlebt werden.

Solche politischen Räume im direkten Austausch im Rahmen der bestehenden lokalen demokratischen Strukturen zu stärken und dadurch das gegenseitige Vertrauen zwischen gewählten Vertreter:innen und Bewohner:innen zu stärken, ist das Ziel dieses Projektes.

Konsultation ist die in Wien stadtweit und auf Bezirksebene am häufigsten angewandte Stufe der Partizipation (Arnstein 1969). Bürger:innen werden in verschiedenen Formaten zu ihren Meinungen befragt, die Entscheidungen fällen unter Mitwirkung der Verwaltung die gewählten Vertreter:innen. Publikationen der Stadt wie das Praxisbuch Partizipation, der Masterplan Partizipation, das Wiener Parkleitbild oder das Fachkonzept öffentlicher Raum zeigen verschiedene Angebote auf dieser Ebene. Informelle Beteiligungsangebote erhalten im Bereich der Stadtentwicklung in den letzten Jahren eine höhere Bedeutung, bleiben aber auch auf dieser Ebene, die nach Arnstein noch keine echte Partizipation ist. Dieses Projekt knüpft daher an der proto-partizipativen Konsultation an und erweitert den Spielraum beider Seiten (Bürger:innen und Politiker:innen) um die gemeinsame Entscheidungsfindung einer Empfehlung an die politischen Entscheidungsträger:innen. Die direkte Zusammenarbeit der Bürger:innen und Politiker:innen soll, über die aus pluralen Perspektiven gewonnene Empfehlung, die Qualität der politischen Entscheidungen verbessern und durch das Erlebnis des partikulären gemeinsamen politischen Raumes im Arendtschen Sinnen das gegenseitige Vertrauen stärken.

3. Methoden

Das Forschungsprojekt SoCool folgte dem Paradigma der partizipativen Forschung (Unger 2014) mit einem Team, das transdisziplinär und geschlechtsparitätisch besetzt ist. Das Projekt hat fünf Phasen durchlaufen, wobei methodisch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt wurden: Qualitative Expert:inneninterviews, Desk Research, Workshops, aktivierende Befragungen, teilnehmende Beobachtungen und qualitative ex-post Interviews. In den folgenden Kapiteln werden die Methoden der jeweiligen Arbeitspakete kurz vorgestellt.

3.1 Agiles Projektmanagement (AP 0)

Das Forschungsprojekt wurde in sieben Arbeitspakete (AP) aufgeteilt:

- AP0 - Projektmanagement
- AP1 - Entdecken
- AP2 - Verstehen
- AP3 - Prototyp konzipieren
- AP4 - Erproben
- AP5 - Evaluieren
- AP6 - Dissemination

Die APs wurden von Oktober 2022 bis August 2024 bearbeitet (siehe Tabelle 3 im Abschnitt 4.5). Jedes Arbeitspaket wurde von einem Projektteammitglied geleitet. Innerhalb des Projektteams (PT) gab es keine hierarchischen Strukturen, das Team entschied alle

Grundsätze im Konsent gemeinsam, die Umsetzung der damit verbundenen Aufgaben lag in der Verantwortung des AP-Lead. Etwa ab der Hälfte der Projektlaufzeit erwies es sich aufgrund der dynamischen Entwicklungen als effektiver, alle anstehenden Entscheidungen im ganzen Projektteam zu treffen. Regelmäßige PT-Meetings ermöglichten eine kontinuierliche Anpassung des Projektfortschritts und hielten alle Teammitglieder am Laufenden. Die Anpassung an neue Rahmenbedingungen, wie den Wechsel des Forschungsgebietes und die Zusammenarbeit mit neuen Partnern, verlief damit reibungslos.

Ursprünglich war geplant, die Soziokratische Konsultation im Sonnwendviertel durchzuführen. Nach mehreren Gesprächen mit der Bezirksvorstehung wurde *Innerfavoriten als Zielgebiet* ausgewählt. Entsprechend musste der Prozess für die Klärung des Themas und die Mobilisierung der SKR Mitglieder aus der Bevölkerung angepasst werden.

Eine wesentliche Rolle für das Gelingen des Projektes spielte die Kooperation mit der Bezirksvorstehung Favoriten und der Lokalen Agenda 21 (LA21), die als entscheidendes Bindeglied zwischen Bürger:innen und Bezirkspolitik fungiert. Außerdem stellte das Team der LA21 einen geeigneten Ort für unsere Aktivitäten bereit. Eine der größten Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit externen Partnern waren die Zeitpläne der Politiker, sie führten zu erheblichen Verzögerungen zwischen der Entwicklung von Prototypen und deren Erprobung. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass die Terminvereinbarungen für den SKR stets problemlos funktionierten und alle eingehalten wurden.

Qualität der Teamarbeit

Die Qualität der Teamzusammenarbeit wurde an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten, zu Projektmitte (Mai 2023) und zu Projektende (August 2024), mithilfe eines standardisierten Fragebogens gemessen. Der Fragebogen umfasst neun Messdimensionen und setzt sich aus insgesamt 48 Items zusammen. Dabei zeigte sich, dass die Qualität der Teamarbeit zu beiden Zeitpunkten besonders hoch war. Sehr erfreulich ist, dass die Teamzusammenarbeit mit Projektende noch besser beurteilt wurde als in der Mitte des Projekts. In der folgenden Tabelle sind alle neun zentralen Dimensionen anhand einer Skala von 0-100 dargestellt. Je höher der Wert desto besser das Ergebnis. Ein Wert ab 75 Punkten gilt als "gut", ein Wert ab 87,5 als "ausgezeichnet".

Tabelle 1: Qualität der Teamarbeit, Ergebnisse des Fragebogens

	Projektmitte (Mai 2023)	Projektende (August 2024)
Zielorientierung	83,0	96,3
Partizipationsgrad	97,0	95,0
Effektive Umsetzung	90,0	93,8
Selbstorganisationsgrad	93,8	85,9
Qualität der Selbstorganisation	90,0	97,5
Lernende Organisation	84,0	80,0
Potentialentfaltung	98,8	95,3

Vertrauen, Fairness	93,8	96,9
Effizienz	86,7	90,6
Gesamt	90,8	92,4

Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf unserem Fragebogen

Der Gesamtwert erhöhte sich im Laufe des Projekts von "ausgezeichneten" 90,8 auf 92,4 Indexpunkten. Aus diversen Vorerhebungen von insgesamt 600 Teilnehmer:innen wissen wir, dass soziokratisch organisierte Teams einen durchschnittlich sehr hohen Indexwert von 87 Punkten haben, Teams ohne Soziokratiebezug haben durchschnittlich 74 Punkte. (vgl. Strauch, 2022)

Insbesondere die Zielorientierung (+13,3 Punkte), die Qualität der Selbstorganisation (+7,5 Punkte), und die Effizienz (+4 Punkte) haben sich besonders stark zum Positiven verändert.

3.2 Problemanalyse und Herausforderung verstehen: Qualitative Expert:inneninterviews (AP1)

Um das Problemfeld und die Herausforderungen bei der Entwicklung von Vertrauen in (Berzirks-) Politische Institutionen aus der Perspektive der Betroffenen zu verstehen, wurden fünf qualitative leitfadengestützte Expertinneninterviews durchgeführt. Nach Einwilligung der DSGVO Vereinbarung erfolgte die Tonaufzeichnung und die Transkription der Interviews. Neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse verfolgten die Interviews auch das Ziel, Kooperationsbereitschaft für das Projekt einzuholen, sowie die Akzeptanz und den Bedarf des Vorhabens zu eruieren.

Folgende Expert:innen wurden dabei interviewt: Ein Bezirksvertreter, eine Angestellte der Stadtverwaltung, die für Partizipationsprojekte und Partizipationsstrategien zuständig ist, zwei Vertreter:innen der Gebietsbetreuung, eine Partizipations- und Bürgerbeteiligungsexpertin sowie eine/n engagierte/n Bewohner:in, der/die in einer Bottom-up Initiative tätig ist. Die Auswertung erfolgte themenzentriert nach Froschauer und Lueger (2003).

3.3 Lösungsansätze entdecken: Sammlung von Best Practice Beispielen via Desk Research (AP2)

Unsere Literaturrecherche ergab, dass im internationalen Kontext unterschiedliche Maßnahmen bekannt sind, die zu mehr Vertrauen in die Politik führen können. Politische Partizipation (Bürgerbeteiligung) ist eine davon, aber nur dann, wenn bestimmte grundlegende Kriterien erfüllt sind.

Drei Best Practice Beispiele von Partizipationsprojekten (Gemeinderat Utrechtse-Heuvelrug NL, Newham GB und Grenoble FR) wurden via Desk Research und Expert:innen Interviews mit den Anwender:innen der Methoden detailliert untersucht, weitere sieben Beispiele wurden via Desk Research analysiert.

3.4 Entwicklung des Prototypen: Workshops mit Stakeholdern und Partizipationsexpert:innen (AP3)

Auf Basis der Ergebnisse der qualitativen Interviews und der Best Practice Recherche wurden im Projektteam Ideen für den Prototypen entwickelt. Dazu wurde die Innovationsmethode Serious Play in einem teaminternen Workshop angewandt. Danach wurden Expert:innen aus der Bezirksvertretung, der Stadtverwaltung und Partizipationsexpert:innen zu zwei Workshops eingeladen. Die Teilnehmer:innen wurden auf Basis der qualitativen Interviews und der eigenen Recherche ausgewählt. Insgesamt haben 29 Personen an Workshops teilgenommen. In jedem Workshop wurde der neu entwickelte Prototyp vorgestellt und mit den TN diskutiert. Die Workshopergebnisse sind in die Weiterentwicklung des Prototyps eingeflossen. Zuletzt wurde der Prototyp der Bezirksvertretung vorgestellt und an deren Bedürfnisse angepasst.

3.5 Erproben des Prototypen einer Soziokratischen Konsultation mit Auswahl der Teilnehmer:innen (AP4)

Nach Absprache mit der Bezirksvertretung wurde das Thema „*Rahmenbedingungen für die Nutzung von Parklets in Favoriten*“ ausgewählt. Um das Thema zu schärfen und die richtigen Teilnehmer:innen für den SKR zu finden, wurden in zwei Workshops je zwei Vertreter:innen dieser Gruppe (Expert:innen der sozialen Arbeit und Betreiber:innen von bestehenden Parklets) in offener Wahl gewählt. Für die Einbindung der Perspektive der Anrainer:innen wurden aktivierende Straßenbefragungen (n=58) abgehalten und teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. So konnten zwei Menschen für die Teilnahme in der Soziokratischen Konsultation gewonnen werden, die bislang nicht in das Thema involviert waren. Die Erprobung des Prototypen und die vorgelagerten Stakeholderworkshops wurden protokolliert und im Nachgang reflektiert. Aus all diesen Erfahrungen wurde der unten aufgeführte Soziokratischen Konsultationsrat (SKR) erarbeitet.

3.6 Evaluierung: Qualitative Ex-Post Interviews mit Teilnehmer:innen (AP5)

Im Anschluss an die Intervention wurden fünf Teilnehmer:innen des Soziokratischen Konsultationsrats (SKR) in Form von qualitativen Leitfadenterviews befragt. Themen waren die Qualität, die Akzeptanz und das Wirkungspotential des Formats, sowie Verbesserungsvorschläge und Anwendungsbereiche für weitere Soziokratische Konsultationen. Alle Stakeholdergruppen waren involviert: Ein/e Bewohner:in, ein/e Parklettbetreiber:in, ein/e Vertreter:in der Gebietsbetreuung, ein/e Vertreter:in der Vermittlungsagentur von Parklets und ein/e Bezirksvertreter:in. Die Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Die Auswertung erfolgt themenzentriert und anhand des Stufenmodells von PHINEO (vgl. Kurz und Kubek 2021).

4. Ergebnisse nach Arbeitspaketen

4.1 Problemanalyse und Herausforderung (AP1)

Laut unseren qualitativen Expert:inneninterviews, alle interviewten Personen sich einig sind, dass das Vertrauen in die Politik in den letzten Jahren, insbesondere aufgrund der multiplen Krisen, abgenommen hat. Während die Gebietsbetreuung, Bewohner:in und Expert:innen den Vertrauensverlust auf Bezirksebene nicht wahrnehmen bzw. vermuten, spürt die Bezirksvertretung den Vertrauensverlust sehr deutlich. Vertrauensbildung ist ein iterativer Prozess und entsteht durch eine Reihe von erfüllten Erwartungshaltungen sowie durch viele kleine Vertrauensbeweise. Persönlicher Kontakt und Dialog auf Augenhöhe bewirkt, dass sich Bürger:innen gehört fühlen. Vertrauensbildend wirkt, wenn Bürger:innen die Komplexität von Sachverhalten und Entscheidungsprozessen verstehen lernen und Entscheidungsgrundlagen transparent sind.

Die Interviews lassen folgende Schlüsse für vertrauens generierende Maßnahmen zu:

- Bürgernähe durch persönliche Gespräche mit politischen Vertreter:innen gilt als eine der wirksamsten und ist die meistgenannte Maßnahme. In Ermangelung der zeitlichen Verfügbarkeit gilt es den Einsatz von Intermediären, wie beispielsweise die Gebietsbetreuung, zu forcieren. Diese arbeiten mit aufsuchenden Gesprächen, sind örtlich auffindbar und ansprechbar. Die Anliegen werden systematisch gesammelt und gebündelt an die Bezirksvertretung weitergeleitet. Wichtig ist dabei, dass die Ergebnisse der Rücksprache mit der Bezirksvertretung an die Bevölkerung kommuniziert werden. Dadurch erlangen Bewohner:innen die Gewissheit, dass ihr Anliegen gehört worden ist.
- Die Bezirksvertretung wünscht sich Formate für mehr politische Bildung. Die Bevölkerung weiß meist nicht über die politischen Kompetenzbereiche, Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse Bescheid. Wären die formalen Abläufe bekannter, könnte die Bevölkerung Entscheidungen besser nachvollziehen und deren zeitliche Dimensionen besser einschätzen. Dies würde wiederum zu mehr Vertrauen führen.
- Seitens der interviewten Bürger:in und der Partizipationsexpert:in wird erwähnt, dass Bottom – Up Initiativen stärker unterstützt werden sollen. Ergebnisse aus partizipativen Prozessen sollen tatsächlich in Entscheidungen einfließen, Pseudopartizipation unterbunden und Bürgerräte häufiger einberufen werden. Durch die Einbindung von Bürgerräten erfahren die Teilnehmer:innen, wie komplex Sachthemen sind und wie schwierig es ist gute Entscheidungen zu treffen. Sie erleben Meinungsvielfalt und das Interesse an Politik wird geschärft.

Chancen und Risiken der Partizipation

Für Entscheidungsträger:innen ergeben sich durch mehr Partizipation Chancen aber auch Risiken. Die Vorteile liegen darin, dass Menschen Entscheidungen besser mittragen und sich besser damit identifizieren, wenn sie eingebunden sind. Top-down Entscheidungen führen häufiger zu Protest. In einem Beteiligungsprozess können Entscheidungsträger:innen Sachverhalte besser und ausführlicher erklären, weil mehr Zeit verfügbar ist. Häufig beruht

der Widerstand der Bevölkerung auf mangelndem Wissen und mangelnder Information. Dem kann im Rahmen von Partizipationsprojekten entgegengewirkt werden.

Die Risiken für Entscheidungsträger:innen liegen darin, dass sie unmittelbar mit den Bürger:innen konfrontiert sind, das macht sie angreifbarer. Einmal aktivierte Bürger:innen sind fordernd und verlangen nach Updates. Entscheidungsträger:innen hingegen fordern von Partizipationsprojekten mehr Repräsentativität der Teilnehmer:innen. Sie beobachten eine Tendenz, dass Menschen mit viel Tagesfreizeit stark überrepräsentiert sind. Dabei wünschen sie sich mehr Inklusivität: Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende Mütter, bildungsferne Schichten nehmen meist nicht an Partizipationsprojekten teil. Dem muss aktiv gegengesteuert werden. Weiters wird seitens der Bezirksvertretung kritisch betrachtet, dass es undemokratisch sei, wenn gut gebildete und gut organisierte Menschen sich mehr Gehör verschaffen können und mehr Mitsprache haben, als Menschen, die weniger privilegiert sind.

Schlussfolgerungen für die soziokratische Konsultation:

- Die Problemstellung klar definieren und die Notwendigkeit für politische Entscheidungsträger:innen eruieren. Klären, was auf keinen Fall passieren darf, und welche Themen definitiv nicht adressiert werden sollen.
- Zeit nehmen für die Prozessplanung. Alle relevanten Akteure sollen vorab einbezogen werden: Was soll mit welchem Zweck erarbeitet werden und welche Wirkkraft soll es entfalten? Welche Einwände werden genannt?
- Gemeinsam mit den Entscheidungsträger:innen soll ein klares Bild erstellt werden, wie weitreichend die Entscheidungskompetenzen der Bürger:innen sind und wie verbindlich die Ergebnisse für Umsetzungen sind. Auf welchem Partizipationsniveau findet das Projekt statt? (Z.B.: Sammeln von Ideen, Konsultation, Erarbeitung von Beschlüssen etc.).
- Klarheit herstellen, wie das Ergebnis aussehen muss, damit die Politik damit weiterarbeiten kann.
- Strategien entwickeln, um den Kommunikationsfluss zur Politik aufrechtzuerhalten. Politik braucht proaktive, begleitende Kommunikationsarbeit, um die Bürger:innen immer am Laufenden zu halten. Es braucht laufend Updates zum Status Quo des Projekts.
- Informationen über den zeitlichen Ablauf. Bürger:innen über die Dauer des Prozesses informieren.
- Beteiligungsprozesse müssen so knapp wie möglich, aber ausführlich wie nötig sein.
- Prozesse sollen möglichst anregend, inspirierend und bereichernd für die Teilnehmer:innen sein.
- Strategien entwickeln, um möglichst alle Bevölkerungsschichten in das Partizipationsprojekt zu involvieren.

4.2 Theoretischer Hintergrund und bestehende Lösungsansätze (AP2)

Im folgenden Kapitel werden für die Partizipationsstufe Konsultation relevante theoretische Konzepte und ausgewählte internationale Beispiele erläutert.

Das Vertrauen als Grundlage politischen Handelns

Das Konzept des Vertrauens hat eine lange Geschichte in der westlichen Politikwissenschaft (Ostrom, 1998), der politischen Theorie (Arendt 1969), der Soziologie (Giddens, 1990; Granovetter, 1985), der Psychologie (Tyler, 1998) und der Organisations-, Geschäfts- und Managementtheorie (Das & Teng, 1998). Die zeitgenössische politische Philosophie legt den Schwerpunkt auf Rational-Choice- und Spieltheorien (die die Motivationen des Einzelnen für Vertrauen und Zusammenarbeit analysieren), die Rolle des Vertrauens bei der Herausbildung von Bürgerschaft und Demokratie (Schaal 2004) und differenzierte Überlegungen zu Vertrauen, Ethik und Macht (Warren, 1999).

Vertrauen ist das am häufigsten in Untersuchungen festgestellte fehlende oder vorhandene Element in unwirksamen oder wirksamen Prozessen (Senecah, 2004, S. 20). Es ist ein Schlüsselement gut funktionierender demokratischer Systeme. Dabei spielen politische und soziale Institutionen eine wichtige Rolle bei der Stärkung und Schwächung des Vertrauens, denn das Vertrauen in politische Institutionen ist mit sozialem und zwischenmenschlichem Vertrauen verwoben. Auf der anderen Seite sind Vertreter:innen von Politik und Verwaltung, die den BürgerInnen vertrauen, eher bereit, die Öffentlichkeit proaktiv einzubeziehen und die Beteiligung zu fördern. Vertrauen, Zusammenarbeit und Kommunikation verstärken sich gegenseitig (Laurian 2009).

Vertrauen ist der Glaube an Personen oder abstrakte Systeme, der auf der Grundlage eines Vertrauensvorschlusses gewährt wird und Unwissenheit oder Informationsmangel überbrückt (Giddens 1991). Vertrauen verringert Komplexität und verringert die Unsicherheit (Putnam, 1993; Tomkins, 2001; Volery & Mansik, 1998). Vertrauen ist eine Voraussetzung für die Zusammenarbeit, für die Lösung von Problemen des kollektiven Handelns und für eine wirksame demokratische Governance (Brockner & Siegel, 1996; Kramer et al., 1996 in Laurian 2009). Vertrauen ist aber auch eine Kategorie in Krisenzeiten, über die besonders dann diskutiert wird, wenn der Anschein besteht, dass es verloren geht oder gar nicht mehr vorhanden ist (Hartmann 2000).

Misstrauen hat in diesem Zusammenhang zwei Wirkungen, es kann einerseits die Wirksamkeit partizipativer Bemühungen erhöhen (Senecah, 2004), weil es die Beteiligung von BürgerInnen erhöht, Verantwortung in Form von Wachsamkeit zu übernehmen. Vertrauensvolle BürgerInnen haben weniger Anreize zur Teilnahme als misstrauische, denn wer vertraut, verzichtet leichter auf die Möglichkeit, Entscheidungen zu beeinflussen (Warren, 1999). Andererseits sind misstrauische und entfremdete Bürger:innen weniger geneigt, sich an formalen Partizipationsprozessen zu beteiligen und wählen stattdessen extreme politische Positionen oder Proteststrategien (Gamson, 1968, Laurian, 2004).

Effektives Regieren braucht Vertrauen. In repräsentativen Demokratien ist Vertrauen unerlässlich, BürgerInnen delegieren freiwillig Befugnisse an weitgehend unbekannte VertreterInnen. Das Vertrauen in legitime Autoritäten fördert, dass Entscheidungen, die im Namen des Gemeinwohls getroffen werden, befolgt werden. Das ist notwendig, weil die Exekutive nicht alle Handlungen der BürgerInnen überwachen oder durchsetzen kann (Tilly, 2005; Tyler, 2001, Laurian 2009).

Vertrauen verbessert auch die Fähigkeit von Institutionen, auf Krisen zu reagieren, indem es eine unverfälschte Kommunikation, die Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb von Organisationen und die Dezentralisierung der Entscheidungsfindung erleichtert. Dezentralisierte Entscheidungsfindung, unverfälschte Kommunikation und Zusammenarbeit erhöhen wiederum das Vertrauen (Mishra, 1996, Laurian 2009).

Offenheit und Transparenz sind für das Vertrauen besonders wichtig (Schaal, 2004; Giddens, 1990). Vollständige und freimütige gegenseitige Offenlegung und Informationsaustausch sind für den Aufbau von Vertrauen unerlässlich, aber sie erhöhen auch die Verwundbarkeit, indem sie persönliche und institutionelle Schwächen offenlegen (Laurian 2009).

Für Arendt (1969) ist Vertrauen etwas ganz grundsätzliches, ein Vertrauen in das Menschliche aller Menschen, das aus dem Angewiesensein aufeinander resultiert und das Wagnis politischen Handelns erst möglich macht. Sich auf die anderen Personen zu verlassen und gemeinsames Tun in Betracht ziehen, hängt mit der menschlichen Fähigkeit zusammen, zu verzeihen und zu versprechen. Das garantiert die Möglichkeit zu immer neuen Anfängen (Natalität), ohne das immer Gleiche wiederholen zu müssen (Arendt 1969). Diese menschliche Fähigkeit des Neubeginns, das aktivierende Vermögen, eine Reihe von Begebenheiten ganz von selbst anzufangen, erleben Menschen im (politischen) Handeln, in einem öffentlichen Raum.

Abschließend, als Bogen zur Soziokratie, sei noch die Rolle des Vertrauens bei der Selbstorganisation nach soziokratischen Prinzipien erwähnt (Boeke 1945). Gegenseitiges Vertrauen ist eine Voraussetzung und das Ergebnis gemeinsam getroffener Entscheidungen, die nicht nach dem Mehrheitsprinzip, sondern unter Mitwirkung aller Betroffenen erfolgen. Die Wahl der Mitglieder in den Kreisen, die Entscheidungen fällen, erfolgt nach Vertrauen in die Fähigkeiten und Kenntnisse einer Person, sie ist keine Frage der Macht, sondern der Ermächtigung. Solcherart getroffene Entscheidungen sind für alle bindend, die sie getroffen haben und stärken so kollektives Handeln .

Politisches Handeln und Pluralität

Politik findet für die politische Theoretikerin Hannah Arendt immer zwischen Menschen statt. Und zwar im konkreten Handeln zwischen Menschen, die alle grundsätzlich verschieden sind (keine/r gleicht dem/der anderen) und unterschiedliche Erfahrungen und Ansichten über die gemeinsame Welt einbringen unter den Bedingungen der Gleichheit austauschen (Weißpflug 2019). Diese Unterschiedlichkeit macht Politik erst sinnvoll. Hier treten Menschen aus dem privaten in den öffentlichen politischen Raum ein, hier prallen verschiedene Perspektiven aufeinander und neue Blickwinkel entstehen (Pluralität) (Arendt 1969). Diese Auseinandersetzungen der unterschiedlichen Sichtweisen als agonistische Austragung der Meinungsverschiedenheiten einzugehen ist dabei zentral (Benhabib 1991). Es erfordert Zeit für die Erkundung und Erörterung der unterschiedlichen Standpunkte und einen geschützten Rahmen, der die Gleichheit in der Debatte für alle Beteiligten gewährleistet (Moderation). Politik ist nicht logisch und hat immer unabsehbare Folgen (Arendt 1969). Es geht daher mehr um das Verstehen als um Beweisführung (Brunkhorst 2022).

Politisches Handeln in diesem Sinne schafft öffentlichen Raum, wo niemand herrscht und niemand gehorcht (Straßenberger 2015). Das bedeutet gemeinsame Wahrnehmung öffentlicher Verantwortung durch persönliches und kollektives Handeln (Benhabib 1997). Dabei geht es nicht um die Suche nach Konsens und die Vermeidung von Konflikten, sondern um eine wohlstrukturierte Auseinandersetzung, die Offenheit, Zuhören und Reflexion ermöglicht. Es geht nicht darum, die Ansichten von anderen zu vertreten, Einfühlungsvermögen zu zeigen oder sich der Meinung der Mehrheit anzuschließen (Arendt 2016). Meinungen dürfen einseitig bleiben, einander ausschließen und Vorurteile enthalten. Es geht vielmehr darum, „mit Hilfe der Einbildungskraft, aber ohne die eigene Identität aufzugeben, einen Standort in der Welt einzunehmen, der nicht der meinige ist, und mir nun von diesem Standort aus eine eigene Meinung zu bilden“ (Arendt 2016: 342). Zu einer eigenen und einer gemeinsamen Meinung zu kommen, erfordert eine Einschätzung entsprechend dem der Sache eigenen Wert und einen gewissen Abstand zur eigenen Situation, eine gewisse „Teilnahmslosigkeit und Uninteressiertheit“ (Arendt 2013). Selber Nach-Denken, zu einer eigenen Meinung kommen, über eine Sache von öffentlichem Belang zu urteilen, dazu sollten möglichst viele Menschen in der Lage sein. Das ist das Mittel gegen Diktatur und totalitäre Regime. Arendt zeigt in ihrer Analyse totalitärer Ideologien, wie sie Pluralität aufheben, die menschliche Natur transformieren und konditionieren, die Person sowie ihre Individualität absichtlich zerstören und Menschen (z.B. in Konzentrationslagern) ent-menschen (Burkhorst 2022).

Kritik hat hier einen festen Platz, sie ist immer eine „Probe auf Freiheit“, hier zeigt sich, ob es einen Raum gibt, um „über unterschiedliche Wahrnehmungen, Perspektiven und Möglichkeiten zu streiten“ (Weißpflug 2019). Kritik ist der Einspruch des Konkreten, sie erhebt die Stimme im Namen der geteilten Welt und fügt eine Perspektive hinzu. Sie ist konstruktiv, solange sie nicht Ausdruck einer Position oder eines Dogmas ist, sondern durch die Person beglaubigt ist, die sie äußert. (Weißpflug 2019).

Hier gibt es interessante Überschneidungen mit den Prinzipien der soziokratischen Kreisorganisationsmethode (SKM). Mit vier Basisprinzipien (siehe unten) sichert sie die Gleichheit der Beteiligten im Austausch von verschiedenen Perspektiven auf eine Sache in einem moderierten Gespräch. Sie zielt nicht auf Konsent, sondern um Zuhören, Verstehen, das Bildung einer eigenen und einer gemeinsamen Meinung, die gemeinsame Lösungsfindung und die Qualität des Prozesses. Diese deliberativen Prozesse in kleinen politischen Räumen (direkter Austausch im Kreis) ermöglichen das Erlernen politischen Handelns im Alltag. Das ist, mit Arendt gedacht, ein Weg zur Stärkung der Demokratie.

Deliberative Demokratie

Deliberative Demokratie bezeichnet ein politisches Modell, in dem die gemeinsame öffentliche Diskussion und Argumentation im Mittelpunkt des Entscheidungsprozesses stehen. Im Gegensatz zu rein repräsentativen oder direkten Demokratien geht es hier darum, durch rationalen Austausch von Argumenten zu konsensbasierten Entscheidungen zu kommen, die von den Beteiligten als legitim angesehen werden (Bächtiger et al., 2018). Wir beziehen uns hier weniger auf John Rawls, der eine liberale Variante der deliberativen Demokratie mit starken offiziellen Institutionen vertritt, sondern auf die kritische Variante von Jürgen Habermas, der für inoffizielle Arenen außerhalb des institutionellen Settings plädiert.

Die Grundidee der deliberativen Demokratie ist, in einem herrschaftsfreien Diskurs durch direkten Austausch von Argumenten eine Verständigung bzw. Konsens zu erzielen und damit Entscheidungen eine höhere Legitimität zu geben. Dabei beruht die Legitimität politischer Entscheidungen auf öffentlich artikulierten, im Diskurs zustande gekommenen Meinungen (Schmidt 2019). Die Akteure der Zivilgesellschaft als "das Substrat jenes allgemeinen, aus der Privatsphäre gleichsam hervortretenden Publikums von Bürgern, die für ihre gesellschaftlichen Interessen und Erfahrungen öffentliche Interpretationen suchen und auf die institutionalisierte Meinungs- und Willensbildung Einfluß nehmen" (Habermas 1992: 444).

Bei Habermas finden wir Elemente idealer Sprechbedingungen für eine unverfälschte Kommunikation als Bedingungen, Vertrauen zu schaffen (Habermas, 1984; Innes, 1996; Kumar & Paddison, 2000):

- Verständlichkeit
- Wahrhaftigkeit
- Aufrichtigkeit
- Legitimität
- Gleichrangigkeit und Respekt für alle Formen des Wissens
- Inklusivität
- Offenheit und Transparenz

Deliberation ist mit einem hohen Zeit- und Ressourcenaufwand verbunden und steht in der Gefahr, über die Medien verzerrt zu werden. Das sind in den Augen der Kritiker schwerwiegende Einschränkungen für die Umsetzung und lassen sie derzeit nur auf unterster politischer Ebene möglich erscheinen. Wir sind der Meinung, dass die Soziokratische Konsultation ein solides Fundament der deliberativen Demokratie sein kann, da sie ein wichtiges Instrument zum Lernen und zur Vertrauensbildung zwischen Politiker:innen und Bürger:innen darstellt. SKM zeigt wichtige Elemente zur Realisierung idealer Sprechbedingungen.

Die Konsultation als Stufe der Partizipation

Die von Sherry Arnstein vorgeschlagene Ladder of Citizen Participation (1969) ist eines der am häufigsten zitierten und einflussreichsten Modelle im Bereich der demokratischen Bürger:innenbeteiligung. Sie liefert damit ein grundlegendes Modell der unterschiedlichen Stufen der Partizipation und ein Diagnosetool dafür, wie öffentliche Institutionen den Bürger:innen ihre Macht verweigern. Ihr Modell hat auch viele spätere Modelle beeinflusst, darunter Elizabeth Rochas "[Ladder of Empowerment](#)" und Roger Harts "[Ladder of Children's Participation](#)".

Die Leiter der Partizipation ist ein politisches Modell der Bürgerbeteiligung, das zeigt, welche Entscheidungsmacht die Bürger:innen in verschiedenen Settings haben. Es war als Analysetool für in den USA übliche Beteiligungsverfahren in der Stadtplanung konzipiert, lässt sich aber gut auf andere Städte und Länder anwenden. Arnsteins Modell fokussiert auf die tatsächlichen Einfluss der Bürger:innen und stuft Verfahren danach in verschiedenen Stufen ein. Sie reichen von manipulativen Prozessen (Nonparticipation) über verschiedene Grade der Beschäftigung von Bürger:innen im Vorfeld von Entscheidungen (Tokenism -

Schein-Beteiligung) bis hin zur Mitentscheidung bzw. Selbstorganisation der Bürger:innen (Citizen Power - Bürger:innenmacht). Über die Analyse von bestehenden Verfahren hinaus kann Arnsteins Leiter auch als Prozess zu mehr Bürgermacht angesehen werden und zur Konzeption von Beteiligungsprozessen dienen (Mayrhofer 2019). Gegenüber anderen, darauf aufbauenden Modellen, hat Arnsteins Modell den Vorteil, dann über den Fokus auf Entscheidungen und die zentrale Frage, "Wer entscheidet?", gut sichtbar wird, mit was die Bürger:innen zu tun haben und wenig Spielraum zur Verschleierung mit schönen Begriffen bietet. Die Stufe der Konsultation ist in diesem Modell keine tatsächliche Partizipation an den Entscheidungsprozessen. Sie können nichts entscheiden, aber wichtige Informationen einbringen und ihre Meinung kundtun. Partizipation beginnt ab der Stufe Partnerschaft, wo die aktuellen Entscheidungsträger:innen Bürger:innen tatsächlich mitentscheiden lassen.

Abbildung 1: Stufen der Bürgerbeteiligung (Ladder of Citizen Participation) laut Arnstein

FIGURE 2 *Eight Rungs on a Ladder of Citizen Participation*

Quelle: Auszug aus dem Original Arnstein (1969)

Wir beschäftigen uns in diesem Projekt mit der Stufe der Konsultation, die nach Arnstein auf der Ebene der Schein-Beteiligung liegt. Hier werden Entscheidungen nicht von den Beteiligten getroffen, sondern mit ihren Beiträgen können sich die Entscheidungsträger:innen beraten lassen. Dabei verstehen wir mit Arnstein die Konsultation als legitimes proto-partizipatives Element. Sie kann ein wichtiger Schritt sein zu mehr Bürger:innen-Macht, wenn weitere, über die Konsultation hinaus reichende Schritte folgen. Die Konsultation, wie wir sie hier erweitern, bietet eine Möglichkeit für viele Menschen, politisches Handeln zu lernen und zu üben und so schrittweise mehr Bürger:innen-Macht zu erlangen. Tatsächliche Partizipation braucht Vertrauen auf beiden Seiten, Politiker:innen und Bürger:innen.

Soziokratie und die Soziokratische Kreisorganisations-Methode (SKM)

Vertrauen zu schaffen durch direkte Kommunikation, in einer Annäherung an die "ideale" Sprechsituation (Habermas 1984) mit der Freiheit des Neubeginns und im Glauben an das Menschliche aller Menschen (Arendt 1969) können in einem soziokratischen Kreisgespräch erfahren werden.

Soziokratie (Endenburg 1992, Strauch 2022) ist ein Modell zur Gestaltung von Mitbestimmung und Selbstorganisation, welches bisher vor allem in Organisationen im Einsatz ist und auf den folgenden Prinzipien beruht: Entscheidungen im Konsent, Organisation in Kreisen, Doppelte Koppelung, offene Wahl. Im Kontext des Soziokratischen Konsultationsrates (SKR) kommen vor allem "Konsent" und "Offene Wahl" durch geschulte Moderation zum Einsatz.

Die Konsentmoderation ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass alle im Kreis geordnet zu Wort kommen. Es eignet sich besonders für eine kleinere Anzahl an Personen (bis 12), welche sich auf ein gemeinsames Ziel verständigen können. Diese Methode begünstigt eine Atmosphäre des "Miteinanders" und ein Zusammenwirken auf Augenhöhe (alle Beteiligten kommen reihum zu Wort) und fördert ein besseres Verständnis der jeweiligen Perspektiven der anderen Teilnehmenden.

Die **Konsentmoderation** besteht aus vier Phasen:

1. **Bildformung** - ein Thema wird von einer Person eingebracht und ein Vorschlag dazu gemacht, Verständnisfragen werden geklärt und Informationen zum Thema ausgetauscht
2. **Meinungsbildung** - jedes Mitglied wird reihum um seine/ihre Meinung zum Thema oder zum Vorschlag gefragt, Argumente werden ausgetauscht, die Mitglieder können sich auch auf ihre Vorredner:innen beziehen
3. **Integration** - In dieser Phase werden die genannten Meinungen und Bedenken der Beteiligten berücksichtigt und zu einem Vorschlag formuliert.
4. **Beschlussfassung** - Die Moderation fragt jedes Mitglied um Konsent zu diesem Vorschlag. Konsent bedeutet, dass kein schwerwiegender Einwand von einem Mitglied im Sinne der gemeinsamen Ziele besteht.
 - Gibt es schwerwiegende Einwände von einem oder mehreren Mitgliedern, ist der Beschluss (so noch) nicht getroffen.
 - Der Bezug zum gemeinsamen Ziel wird untersucht.
 - Alle bemühen sich, die Argumente der Einwände zu verstehen und versuchen diese in den Vorschlag zu integrieren.
 - Eine geeignete Teillösung wird gefunden.

Ein weiteres wichtiges Prinzip der Soziokratie, das in diesem Projekt angewendet wird, ist die offene Wahl der Mitglieder eines Kreises. Grundsätzlich erfolgt die Wahl aller Personen für Funktionen und Aufgaben im Anschluss an einen offenen Austausch von Argumenten, warum eine Person für die Aufgabe geeignet ist, nach dem Konsentprinzip. Für die Vergabe von Funktionen und Aufgaben wird eine Person gewählt, die zu den zuvor definierten Kriterien passt und das Vertrauen der Mitglieder hat. Wenn alle Kreismitglieder der Wahl einer bestimmten Person zustimmen, wird dieser die betreffende Aufgabe oder Funktion übergeben, selbstverständlich nachdem die betreffende Person auch selbst seinen Konsent

dazu gegeben hat. Im Unterschied zur geheimen Wahl können alle Beteiligten Argumente für eine Person austauschen, neue Informationen bekommen und sich ein gemeinsames Bild machen, wer die Aufgabe oder Rolle übernehmen soll.

Best Practice Beispiele

Internationale Beispiele für Konsultation gibt es unzählige. Die drei für die Übertragung in den Wiener Kontext am geeignetsten ausgewählten Ansätze aus Utrechtse-Heuvelrug (NL), Newham (GB) und Grenoble (F) werden hier kurz dargestellt.

Utrecht-Heuvelrug (NL): In dieser ländlichen, mittelgroßen Gemeinde werden seit 2014 drei Elemente der SKM im Gemeinderat angewandt. **Ziel** war und ist: Die Zusammenarbeit im Gemeinderat und die Entscheidungen der gewählten Vertreter:innen durch Konsultation der Bürger:innen zu verbessern. Dabei wird der Entscheidungsfindungsprozess **in den offiziellen Gemeinderats-Sitzungen, die zweimal die Woche** stattfinden, auf drei Schritte aufgeteilt. So wurde die soziokratische Trennung von Bildformung, Meinungsbildung und Entscheidung auf die politische Sphäre übertragen. Alle Bewohner:innen der Gemeinde (unabhängig von Wahlrecht) können in der Bildformungsphase ihre Informationen und Meinungen zum Thema einbringen, bevor die gewählten Politiker:innen sich eine Meinung bilden und eine Entscheidung treffen. Die Bürger:innen können alle Schritte weiter online mitverfolgen (Link von der SozeÖ Seite bitte hier einfügen). Der Prozess ist möglicherweise auch auf die Wiener Bezirksebene übertragbar.

Newham (GB): Hier wurden langfristige Konsultations-/Beratungsgremien geschaffen ([Community Assemblies](#)), die sich aus Bürger:innen, Politiker:innen und Unternehmen zusammensetzen. Sie basieren auf einem klar definierten Prozess von fortlaufenden Konsultations-Zyklen mit Feedback-Mechanismen, was Anpassungen und Flexibilität mit sich bringt. Die Erfahrungen von Newham könnten für Beteiligungsprozesse in Wien inspirierend sein.

Grenoble (F): In der Stadt Grenoble wurden durch das Vaillant-Gesetz von 2022 (das Gesetz zur „lokalen Demokratie“) beratende Gremien geschaffen, die verbindlich vorgeschrieben sind. Jeder unabhängige [Bürger:innenrat](#) setzt sich aus Bewohner:innen und Nutzer:innen des Gebiets zusammen. Um ihre operative Autonomie zu gewährleisten, werden die unabhängigen Bürgerräte nicht von den gewählten Vertretern geleitet. Die Bürgerräte initiieren wirtschaftliche Projekte, veranstalten öffentliche Debatten und führen Solidaritätsaktionen durch. Sie können bei Stadtratssitzungen offene Fragen an die Stadtverwaltung stellen. Die Ziele, Grundsätze und ein Großteil des Prozesses sind in einem rechtsverbindlichen Dokument formuliert. Es kann eine Inspiration für die Rechte, Verantwortlichkeiten sowie die Zusammenarbeit zwischen der Lokalpolitik und den Bürger:innen(räten) auch in Wien sein.

Schlussfolgerungen für die soziokratische Konsultation

... bezüglich Vertrauen in die Politik

Vertrauen wird durch Beziehungen gestärkt. Sprechen und Zuhören stärken auch die Beziehung zwischen Politiker:innen und Bürger:Innen. Im direkten Kontakt wird leichter nachvollziehbar, worum es der anderen Person geht.

- Je größer die Ungleichheit (in Bezug auf Wohlstand, Status und Macht), desto weniger haben Menschen das Gefühl, einander, ihrer Regierung oder anderen Behörden vertrauen zu können.
- Bürger:innen können nicht hinter die Kulissen politischer Aushandlungs-, Abwägungs- und Entscheidungsprozesse schauen. Das hat nicht nur mit fehlender Bildung oder intransparenter politischer Kommunikation zu tun, sondern auch mit der Komplexität der politischen Prozesse (Luhmann 2010). Bürger:innen sind auf die Beobachtung von Symptomen der Vertrauenswürdigkeit in der politischen Kommunikation angewiesen
- Ein politischer Konsens braucht zwar keine gemeinsamen Werte, aber die Identifizierung gemeinsamer Interessen (Susskind et al. 1999). Ein agonistischer Austausch sehr unterschiedlicher Meinungen ist zentral (agonistisch - in Gegnerschaft, antagonistisch - in Feindschaft).
- Dezentralisierte Entscheidungsfindung, unverfälschte Kommunikation und Zusammenarbeit erhöhen das Vertrauen (Mishra, 1996).
- Deliberation fördert Vertrauen und das Delegieren von Entscheidungen an die Bürger:innen fördert Vertrauen, besonders die kollektive Entscheidungsfindung in Gemeinschaften (Hardin 2002).
- Vertrauen wächst, wenn Politik und Verwaltung Macht mit den Bürger:innen teilen (Arnstein, 1969) und wenn die Bürger:innen darauf vertrauen können, dass kollektiv vereinbarte Entscheidungen auch umgesetzt werden bzw zu verbindlichen Vereinbarungen werden (Susskind et al., 1999).
- Vertrauen ist zwar eine Voraussetzung für offene Kommunikation und Zusammenarbeit, aber offene Kommunikation und Zusammenarbeit sind auch eine Voraussetzung für Vertrauen (Laurian 2009). Die SKM hat in vielen privaten Zusammenhängen (Organisationen, Firmen) gezeigt, dass sie durch kluge Rahmenbedingungen offene Kommunikation und gelingende Zusammenarbeit und in weiterer Folge Vertrauen schaffen kann. Wenn die Mitglieder lernen, dass sie sich auf die Methode und die Mitglieder verlassen können, dann brauchen sie nicht mehr überall dabei sein und vertrauen darauf, dass auch die anderen gute Entscheidungen treffen und alles nachvollziehbar dokumentieren.
- Die Meinungen der Bürger:innen einholen im direkten, organisierten Gespräch (Konsultation) ist als erster Schritt zu einer umfassenden Beteiligung legitim (Arnstein 1969).

... bezüglich politischem Handeln

- Politik entsteht durch den Austausch unterschiedlicher Perspektiven im öffentlichen Raum und erfordert Gleichheit und Moderation.
- Pluralität ist essenziell für politisches Handeln; Konflikte und Meinungsverschiedenheiten sind notwendige Elemente, um neue Blickwinkel zu schaffen.

- Politisches Handeln zielt nicht auf Konsens ab, sondern auf das Bilden eigener und gemeinsamer Meinungen, die durch Nachdenken und Reflexion entstehen und auf die Qualität des Prozesses.

... bezüglich Deliberation

- Die Soziokratische Konsultation kann als effektives Instrument zur Förderung deliberativer Prozesse und Vertrauensbildung zwischen Bürger:innen und Politiker:innen dienen.
- Deliberative Demokratie zielt auf Entscheidungen durch rationalen, öffentlichen Diskurs ab, um Konsens und höhere Legitimität zu erreichen. (Schmidt 2019)

... bezüglich Konsultation

- Die Konsultation kann als Einstieg in eine größere Partizipation gesehen werden, wenn sie durch weitere Schritte ergänzt wird, um mehr Bürger zu erreichen.
- Die Stufe der Konsultation ist in diesem Modell keine tatsächliche Partizipation an den Entscheidungsprozessen. Bürger:innen können nichts entscheiden, aber wichtige Informationen einbringen und ihre Meinung kundtun.

Auf der Grundlage einer ausführlichen Literaturrecherche und der Untersuchung von Good-Practice-Beispielen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass partizipative Prozesse ein Instrument zur Stärkung des Vertrauens in die Politik sein können. Wir haben auch einige Grundprinzipien entwickelt (siehe Tabelle 2), die für einen erfolgreichen und effizienten Prozess entscheidend sind und die wir hier zur Diskussion stellen.

4.3 Der Prototyp einer Soziokratischen Konsultation (AP3, AP4)

Da die Soziokratische Konsultation ein völlig neuer Ansatz der Partizipation in Wien ist, wurde zunächst ein Prototyp entwickelt. Zahlreiche Expert:innen waren in diesem transdisziplinären Prozess der Entwicklung involviert.

Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung

Das Projektteam hat die Ziele und Maßnahmen einer soziokratischen Konsultation erarbeitet.

1. Eine **positive Erfahrung für die Beziehung zwischen Politiker:innen und Bürger:innen** (und Mitarbeiter:innen) der Verwaltung zu schaffen.
 - Maßnahmen: persönlicher Austausch der Meinungen in einem sicheren, erprobten Setting (SKM) gelingen (Prinzip: sicherer Rahmen)
2. Sprechen und Zuhören stärken die Beziehung zwischen Politiker:innen und Bürger:innen (Nachvollziehen, worum es der anderen Person geht).
 - Unser Ziel: eine politische Meinungsbildung in einer **soziokratischen Kreissitzung** erproben.
 - Mittel: heterogene Zusammensetzung des Kreises (Gedankenvielfalt), Sprechmöglichkeit für jede/n in Runden, klarer Prozessrahmen und

- professionelle Begleitung schafft Sicherheit (Gemeinsame Grundlage, sicherer Rahmen)
3. Je größer die Ungleichheit (in Bezug auf Wohlstand, Status und Macht), desto weniger haben Menschen das Gefühl, einander, ihrer Regierung oder anderen Behörden vertrauen zu können.
 - Unser Ziel: über die bestehenden Ungleichheiten hinaus (die wir mit diesem Projekt nicht verändern können, aber um die wir wissen) in der Konsultation **einen Dialog unter “Gleichen” zu schaffen** (im politischen Raum des Konsultationskreises).
 - Mittel: offene Wahl der Kreismitglieder ist transparent, Ungleichheiten bezüglich Teilnahme über finanzielle oder andere Mittel ausgleichen, Sprechen in Runden mit Moderation, Vorbereitung der Kreismitglieder (Transparenz, Gleichheit, Inklusivität, Integrität des Prozesses)
 4. Bürger:innen können nicht hinter die Kulissen politischer Aushandlungs-, Abwägungs- und Entscheidungsprozesse schauen. Das hat nicht nur mit fehlender Bildung oder intransparenter politischer Kommunikation zu tun, sondern auch mit der Komplexität der politischen Prozesse (Luhmann 2010). Bürger:innen sind auf die Beobachtung von Symptomen der Vertrauenswürdigkeit in der politischen Kommunikation angewiesen.
 - Unser Ziel: Diesen **Prozess transparent kommunizieren, das Erlebte nachvollziehbar machen und erkennbare Ergebnisse erzeugen.**
 - Mittel: Auswahl des Themas mit den politischen Vertreter:innen, Kommitment für Behandlung der Ergebnisse in einem Gremium einholen, Schritte des Prozesses nach innen und außen nachvollziehbar dokumentieren und kommunizieren, einen Entscheidungsprozess beispielhaft (durch SKM) nachvollziehbar machen, Meinungsbildung der Bürger:innen unterstützen, gute Vor- und Nachbereitung des Prozesses, Kooperation mit bestehenden Initiativen für die Umsetzung und Weiterführung (Transparenz, Integrität des Prozesses, Gleichheit, Gedankenvielfalt, Evaluierung)
 5. Ein politischer Konsens braucht zwar keine gemeinsamen Werte, aber die Identifizierung gemeinsamer Interessen (Susskind et al. 1999). Ein agonistischer Austausch sehr unterschiedlicher Meinungen ist zentral (agonistisch - in Gegnerschaft, antagonistisch - in Feindschaft).
 - Unser Ziel: **gemeinsames Interesse** zu einem Thema finden und **zu Beginn** des Konsultationskreises ein gemeinsames Ziel formulieren.
 - Mittel: professionelle Prozessbegleitung, Trennung von Bildformung, Meinungsbildung und Beschlussfassung (Gedankenvielfalt, Zweck, Integrität des Prozesses, Gemeinsame Grundlage)
 6. Dezentralisierte Entscheidungsfindung, unverfälschte Kommunikation und Zusammenarbeit erhöhen das Vertrauen (Mishra 1996).
 - Unser Ziel: Mit soziokratischen Kreissitzungen eine **unverfälschte Kommunikation** und Zusammenarbeit erlebbar machen.
 - Mittel: Konsultationsrat auf Ebene kommunaler Bezirkspolitik, Kommitment zu den Ergebnisse durch die Politiker:innen, offener Meinungs-austausch in den Sitzungen gefördert durch das Sprechen in Runden, alle Meinungen werden gehört und Meinungsänderung gefördert, Treffen sind in Präsenz, Faktencheck durch Einladung von Expert:innen in den Konsultationsrat

(Haftung, Transparenz, Gleichheit, Gedankenvielfalt, Gemeinsame Grundlage)

7. Deliberation fördert Vertrauen und das Delegieren von Entscheidungen an die Bürger:innen fördert Vertrauen, besonders die kollektive Entscheidungsfindung in Gemeinschaften (Hardin 2002).
 - Unser Ziel: **subsidiäres politisches Handeln im Alltag fördern** durch das neue partizipative Format des Konsultationskreise und, damit einen (immer größer werdenden) Teil der Öffentlichkeit in die lokale Entscheidungsfindung einbeziehen.
 - Mittel: Politische Vertreter:innen zur Teilnahme am Rat zu einem gewählten Thema und zur Weiterbehandlung des Ergebnisses verpflichtet, und durch den Prozess mit der Möglichkeit der gemeinsamen Entscheidungsfindung vertraut machen (Haftung, Integrität des Prozesses)
8. Vertrauen wächst, wenn Politik und Verwaltung Macht mit den Bürger:innen teilen (Arnstein, 1969) und wenn die Bürger:innen darauf vertrauen können, dass kollektiv vereinbarte Entscheidungen auch umgesetzt werden bzw zu verbindlichen Vereinbarungen werden (Susskind et al., 1999).
 - Unser Ziel: vorab den **Spielraum zur Entscheidungsfindung klären** und mit allen Beteiligten klar kommunizieren, allen mehr Vertrauen in Beteiligung geben, die **Hürde zwischen Politik und Bürger:innen als "Publikum" überwinden**.
 - Mittel: Politische Vertreter:innen zur Teilnahme am Konsultationsrat zu einem gewählten Thema und zur Weiterbehandlung des Ergebnisses verpflichtet, Transparenz bezüglich Rahmenbedingungen (Haftung, Transparenz, Integrität des Prozesses)
9. Vertrauen ist zwar eine Voraussetzung für offene Kommunikation und Zusammenarbeit, aber offene Kommunikation und Zusammenarbeit sind auch eine Voraussetzung für Vertrauen (Laurian 2009). Die SKM hat in vielen privaten Zusammenhängen (Organisationen, Firmen) gezeigt, dass sie durch kluge Rahmenbedingungen offene Kommunikation und gelingende Zusammenarbeit und in weiterer Folge Vertrauen schaffen kann. Wenn die Mitglieder lernen, dass sie sich auf die Methode und die Mitglieder verlassen können, dann brauchen sie nicht mehr überall dabei sein und vertrauen darauf, dass auch die anderen gute Entscheidungen treffen und alles nachvollziehbar dokumentieren.
 - Unser Ziel: **SKM im öffentlich politischen Raum erproben** und sehen, was sie auf der Partizipationsstufe der Konsultation leisten kann.
 - Mittel: Rederunden, Protokolle, Fortschrittsberichte, Vor- und Nachbereitung (Transparenz, Gemeinsame Grundlage, Inklusivität, Gleichheit)
10. Die Meinungen der Bürger:innen einholen im direkten, organisierten Gespräch (Konsultation) ist als erster Schritt zu einer umfassenden Beteiligung legitim (Arnstein 1969).
 - Unser Ziel: **Konsultation als Vorbedingung für weitere Schritte der Mitbestimmung zu entwickeln** und damit in das System repräsentativer Politik zu integrieren.
 - Mittel: Einladung an Politiker:innen und Bürger:innen neue Erfahrungen zu machen, den Prozess und das Erlebte evaluieren und vermitteln, aus Fehlern Lernen und neue Schritte daraus entwickeln (Zweck, Integrität des Prozesses)

Prinzipien

Folgende Prinzipien liegen dem Prototypen zugrunde. Sie wurden aus den Schlüsselprinzipien deliberativer Demokratie (Carcasson und Sprain 2017, [Good-Practice Principles der OECD](#), Chwalisz 2020), und der SKM (Strauch 2022) entwickelt.

Die Zusammenfassung dieses analytischen Vergleichs ist in Tabelle 2 beschrieben. Sie ist die Grundlage für die praktische Anwendung unseres Modells der Soziokratischen Konsultation sowie für die Bewertung seiner Funktionsweise.

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Prinzipien der deliberativen Demokratie und der Soziokratischen Kreismethode (SKM) und daraus formulierte Prinzipien einer Soziokratischen Konsultation

Prinzip	Deliberative Demokratie	SKM	Soziokratische Konsultation
Purpose (Zweck)	öffentliche Probleme identifizieren und daraus eine klare Frage definieren	Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel (definiert die Grenzen); Agendasetting (Beteiligte entscheiden ob ein Thema/Problem reif für eine Beschlussfassung ist); Problemlösung wird zum gemeinsamen Ziel	Bürger:innen und/oder Politiker:innen identifizieren ein öffentliches Problem , Am Beginn des SKR konsentieren sie ein gemeinsames Ziel
Accountability (Haftung)	A Verpflichtung von Politik und Verwaltung auf Empfehlungen zu reagieren oder sie zeitnah umzusetzen, Fortschritte bei der Umsetzung zu überwachen und regelmäßig darüber zu berichten. Sie unterstützen das B Engagement Einzelner oder der gesamten Gemeinschaft	Domäne: jeder Kreis hat Entscheidungsmacht und Verantwortung für bestimmte Themen; jedes Mitglied eines Kreises ist für seine eigenen und die gemeinsamen Aufgaben verantwortlich; Anbindung an die „Außenwelt“ durch einen Kreismitglied werden in offener Wahl bestimmt und geben ein commitment, sich für eine bestimmte Zeit hier verantwortlich zu engagieren; regelmäßige Fortschrittsberichte zur Sicherung der Umsetzung	A Bürger:innen werden offen gewählt und verpflichten sich für eine bestimmte Zeit einem Konsultationsrat anzugehören B Politiker:innen werden nominiert und verpflichten sich für eine bestimmte Zeit einem Konsultationsrat anzugehören und die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse in die passenden politischen Gremien zu tragen C Alle beobachten die Fortschritte
Transparency (Transparenz)	A Leichter Zugang für alle Beteiligten zu Informationen: Zweck, Aufbau, Methodik, Einzelheiten zur Rekrutierung, Expert:innen, Empfehlungen, Reaktion der Behörde und Maßnahmen zur Umsetzung B Öffentliche Kommunikation zur Information und Förderung von Beteiligung	Vision, Mission und Ziele sind dokumentiert und digital zugänglich ; Kreismitglied werden mit offener Wahl gewählt, es gibt von allen Kreissitzungen Protokolle , es gibt ein Logbuch für gemeinsam getroffene Entscheidungen; es besteht Informationsbeschaffungspflicht; Double-linking	Ziele, Prozess, Offene Wahl der Konsultationsratsmitglieder, Wahl der Expert:innen werden öffentlich kommuniziert ; Protokolle der Sitzungen; Erfolge und Fehler werden dargestellt; Öffentliche Informationen sind auf der Website und werden laufend ergänzt

Der soziokratische Konsultationsrat (SKR) in Wien

Prinzip	Deliberative Demokratie	SKM	Soziokratische Konsultation
Access to Information (Zugang zu Informationen)	Ein breites Spektrum an präzisen, relevanten und zugänglichen Fakten und Fachwissen sind zugänglich , es gibt die Möglichkeit, zusätzliche Informationen anzufordern	Alle für die Organisation relevanten Informationen sind für alle Mitglieder zugänglich; in der Bildformung bringen alle Informationen ein, wenn das nicht reicht, werden die fehlenden Informationen von Kreismitgliedern beschafft	Alle Informationen und Protokolle sind intern zugänglich; In der Bildformungsphase kann jede/r zusätzliche Informationen anfordern oder Expert:innen einladen
Representativeness (Repräsentativität)	Die Teilnehmenden sollten die allgemeine Öffentlichkeit darstellen ; durch Zufallsstichproben wird repräsentative Auswahl getroffen, sodass die Gruppe dem demografischen Profil der Gemeinde entspricht	Alle Mitglieder einer Organisation werden in ihren jeweiligen Kreisen in Entscheidungsprozesse einbezogen jede/r ist Mitglied in einem Kreis; Offene Wahl : jeder Kreis sucht sich die Mitglieder selbst (alle die er für die Aufgabe braucht), in der Sitzung sind die die da sind, die Richtigen; Subsidiarität: Lösung der Probleme auf der Ebene, auf der sie auftreten	Alle Betroffenen sind eingeladen; möglichst Abbild der Bewohner:innen beteiligen, direkt oder über Multiplikator:innen; Offene Wahl ; erweitertes Losverfahren / Sortition
Inclusiveness (Inklusivität)	Vergütung , Kostenübernahme und/oder Bereitstellung/Bezahlung von Kinderbetreuung oder Altenpflege	Vergütung möglich; Reduktion des Zeitaufwandes durch effiziente Sitzungen; online Sitzungen;	Allen haben eine Chance mitzumachen (individuelle Hürden erheben und beheben); ergänzend aktivierende Befragung und Formate
Equality (Gleichheit)	Die Teilnehmenden müssen in deliberativen Prozessen als gleichberechtigt angesehen werden	Alle Kreismitglieder sind in der Sitzung in ihrer Unterschiedlichkeit gleichwertig und gleichberechtigt ; durch das Setting in der Sitzung gesichert (Ankommen, Runden, Austausch von Argumenten); Konsentscheidung , Der Vorschlag wird so lange weiterentwickelt, bis alle Kreismitglieder ihre Zustimmung geben können. Rollentrennung zwischen Leitung, Moderation und Protokoll	Alle Mitglieder des Kreises sind gleichwertig und gleichberechtigt ; durch das Setting in der Sitzung gesichert; Konsentscheidung ; spezifische Vorbereitung der Politiker:innen und Bürger:innen; Der Vorschlag wird so lange weiterentwickelt, bis alle Kreismitglieder ihre Zustimmung geben können. Prozessbegleitung übernimmt Leitung, Moderation und Protokoll
Diversity of thought (Gedankenvielfalt)	Echte Gedankenvielfalt , Teilnehmende mit unterschiedlichem Hintergrund, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, politischer Orientierung, Einkommen, Beruf, Bildungsniveau usw. anzieht (Pluralität)	Offener Austausch und ergebnisoffene Haltung ; Bildformung und Meinungsbildung in getrennten Runden; alle Bilder und unterschiedliche Meinungen erwünscht; Einwände willkommen; "Ansinnen" der Bedürfnisse anderer; Sub-Kreise für verschiedenen Themen und	heterogene Zusammensetzung des Kreises beachten; Bildformung und Meinungsbildung trennen bzw. sichtbar machen

Der soziokratische Konsultationsrat (SKR) in Wien

Prinzip	Deliberative Demokratie	SKM	Soziokratische Konsultation
		Bedürfnisse	
Common ground to find common sense (sensus communis) (Gemeinsame Grundlage um gemeinsamen Sinn zu finden)	Aufmerksames und aktives Zuhören , Abwägen und Berücksichtigen mehrerer Perspektiven, Redemöglichkeit für jede/n Teilnehmenden, Mischung von Formaten ; kompetente Moderation	Redemöglichkeit für jede/n in Runden ; getrennte Runden für Bildformung, Meinungsbildung und Entscheidung , Meinungsbildung in zwei Runden (eigene Meinung bilden und gemeinsame) bildet die Basis für die Entscheidung; ausgebildete Prozessbegleiter ; Beschlüsse sind korrigierbar werden, wenn neue Argumente auftauchen; Weisheit der Gruppe	Redemöglichkeit für jede/n in Runden ; getrennte Runden für Bildformung, Meinungsbildung und Entscheidung , Meinungsbildung in zwei Runden (eigene Meinung bilden und gemeinsame) bildet die Basis für die Entscheidung; ausgebildete Prozessbegleiter ; Bildung einer gemeinsamen Meinung ist möglich und angestrebt
Adequat timing (Angemessene Zeitplanung)	Um sich zu informieren, Erkenntnisse abzuwägen und gemeinsame Empfehlungen zu entwickeln, sind mindestens vier volle Tage in Person erforderlich.	Jedes Meeting hat einen bestimmten Rahmen und dauert max. 3 Stunden in Person oder online (max 3 Entscheidungen); es kommen nur Dinge zum Beschluss, die ausreichend vorbereitet sind (Info und Meinung), Häufigkeit der Treffen themenabhängig	Maximal 3 Stunden pro Sitzung in Person , Anzahl der Sitzungen pro Thema vorher festlegen; Vorbereitung und Nachbereitung ; auf ein Thema fokussieren
Safe spaces (sicherer Rahmen)	Die Privatsphäre der Teilnehmenden respektieren, um sie vor unerwünschter Aufmerksamkeit zu schützen und ihre Unabhängigkeit zu wahren	Die Privatsphäre der Kreismitglieder spielt bei der SKM in Organisationen keine Rolle. Sollten öffentliche Belange besprochen werden, entscheidet der Kreis grundsätzlich selbst darüber, was nach außen kommuniziert wird. Zusätzlich schaffen moderierte Kreissitzungen einen sicheren Rahmen , in dem sich alle Beteiligten offen ausdrücken können, begrenzte Teilnehmerzahl, um effektive Entscheidungsfindung zu ermöglichen	Privatsphäre der Teilnehmenden respektieren (Kreis entscheidet über Veröffentlichungen) und Sicherer Rahmen , respektvolles Miteinander; Korrekturmöglichkeit für Protokolle
Integrität des Prozesses	Um die Integrität des Prozesses zu gewährleisten, sollte er von einem unabhängigen Koordinierungsteam geleitet werden	Ausgebildete Prozessbegleitung; CSE (zertifizierte Expert:innen der SKM), sichern das Ziel des Auftrages im ganzen Prozess	Ausgebildete Prozessbegleitung ; möglichst CSE sichern, dass die Ziele und Abläufe des Prozesses gewahrt werden

Prinzip	Deliberative Demokratie	SKM	Soziokratische Konsultation
Evaluation (Evaluierung)	Deliberative Evaluierung durch oben genannte Prinzipien, um Lernprozesse zu gewährleisten und zukünftige Verfahren zu verbessern und die Auswirkungen zu verstehen.	Alle Sitzungen und Beschlüsse sind dokumentiert; Fortschrittsberichte; regelmäßige Messung der Ergebnisse in den Kreisen; Lernen aus den Messungen und Korrekturen falls notwendig	Messung nach jedem Event; Feedback in den Abschlussrunden; Messung (Reflexion) des ganzen Prozesses mit TN und Auftraggebern

Quelle: Literatur (zuvor vorgestellt) und eigene Ideen des Projektteams (letzte Spalte)

Entwicklung des Prototyp Soziokratische Konsultation

Die Entwicklung eines Prototypen für soziokratische Konsultation erfolgte in mehreren Schritten und unter Beteiligung aller Konsortiumsmitglieder.

Im ersten Schritt wurden die Handlungs- und Entscheidungsprinzipien bestehender Teilnahmeverfahren analysiert, verglichen und integriert (Desktop Research). Zweitens wurden verfügbare Unterlagen von mehreren internationalen Teilnahmeprozessen untersucht, welche den konzeptuellen Grundgedanken des Forschungsprojekts entsprachen (Best Practice Beispiele). Auch eine Sekundäranalyse eigener Daten kam zum Einsatz. Die Erkenntnisse über relevante Teilnehmungs- und Konsultationsprozesse der nationalen und internationalen Erhebungsphase wurden in einzelne Elemente der Beteiligung als Konsultation.

Im Rahmen eines moderierten internen Prototypenentwicklungsworkshops wurde ausgehend von der *Design-Thinking-Methode - Lego Serious Play* - die "Elemente der Beteiligung als Konsultation" (im Sinne von Bausteinen) in einem ko-kreativen Gestaltungsprozess zu einem neuen Prototypen zusammengesetzt. Diese kreative Vorgangsweise korrespondiert mit dem hermeneutischen Forschungsansatz, in dem zum Forschungsgegenstand ein Abstand gesucht wird - in diesem Fall gemeinsam und durch kreatives Denken, um in einem zweiten Schritt die erhobenen Daten und erarbeiteten Prinzipien zum kreative erarbeiteten Prototyp zu befragen und ihn zu prüfen und zu verbessern. Der dritte Schritt politisch hermeneutischer Vorgangsweise (Opstaele 2001) ist die Vermittlung an Dritte und damit eine erneute Prüfung der Ergebnisse.

Abbildung 2: Prozessdesign Prototyp SKR entwickelt im Mai 2023

Der Prototyp wurde im Rahmen von zwei Expert:innen-Feedback-Workshops externen Professionist:innen aus den Tätigkeitsbereichen Politik, Verwaltung und Partizipation vorgestellt und begutachtet. Das Feedback dieser Workshops enthält wertvolle Hinweise zur Klärung und Verbesserung.

Im nächsten Schritt wurde dieses Expert:innen-Feedback in den Prototypen integriert, um dadurch die Erfolgswahrscheinlichkeit der ersten soziokratischen Konsultation konzeptuell zu erhöhen. Der letztendliche Entwurf des Prototypen wurde gemeinsam mit dem gesamten Konsortialteam abgestimmt.

Die Überprüfung der erwarteten Umsetzungskosten des Prototypen stellte den letzten Prozessschritt der Entwicklung dar. Hierbei ging es um die Frage, wie viele Ressourcen für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen voraussichtlich benötigt werden, ob diese Kosten budgetär gedeckt sind und wo das Einsparungspotential ohne substanzielle Verluste liegt.

Die vier Phasen des Prototyp Soziokratischen Konsultation

Der Prototyp des Beteiligungs- und soziokratischen Konsultationsprozesses zielt darauf ab, das Vertrauen zwischen Bürger:innen und politischen Institutionen wechselseitig zu stärken. Auch wenn ein zeitlich und budgetär begrenzter Prozess nicht das gesamte verlorene Vertrauen wiederherstellen kann, kann er zeigen, ob ein anderer Austausch zwischen Politiker:innen und Bürger:innen möglich ist.

Der Prozess umfasste **vier Phasen**:

1. Vorbereitung
2. Auswahl der Themen und Beteiligten
3. Prototyp Konsultationsrat
4. Abschluss und Nachbereitung

Der innovative Kern ist *der Konsultationsrat*, in dem Bürger:innen und Politiker:innen soziokratisch moderiert zusammenarbeiten. Abbildung 3 gibt einen Überblick über die Phasen des Konsultationsprozesses gemäß unserem Prototyp.

Abbildung 3: Prototyp Soziokratische Konsultation

Prototyp Soziokratische Konsultation Oktober 2023

Phase 1: Vorbereitung

Der Prozess muss ein Thema behandeln, das im Gestaltungsbereich der jeweiligen politischen Institution liegt. In diesem Fall wurde eine lokale Beteiligungsebene wie der öffentliche Raum eines Stadtviertels gewählt. Das Thema sollte politisch beeinflussbar, das gesamte Viertel betreffen und für Bürger:innen und Politik relevant sein.

In Vorgesprächen mit der Bezirkspolitik konnten wir klären, welche Spielräume bestehen, welche Kosten anfallen und ob inhaltliche Offenheit gegenüber dem Ergebnis besteht. Gemeinsam legten wir das Ziel fest, dass durch die soziokratische Konsultation Entscheidungsgrundlagen in Form von Empfehlungen an die Bezirkspolitik erarbeitet werden.

Phase 2: Auswahl der Themen und Beteiligten

Repräsentativität steht beim SKR nicht im Vordergrund, sondern die Einbeziehung möglichst vieler verschiedener Perspektiven derer, die von einem Vorgang oder Problem betroffen sind. Die Teilnehmer:innen wurden in Workshops je nach Bezug zum Thema gewählt. Nur die Politiker:innen wurden von der Bezirksvorstehung ernannt. Sie haben sich aus formalen Gründen für einen den Leiter einer Bezirkskommission entschieden. Dem Wunsch des Projektteams nach einer zweiten Person aus dem Kreis der politischen Repräsentanten wurde aus verschiedenen Gründen nicht entsprochen. Auch das Aussprechen der Einladung zum Prototyp Soziokratische Konsultation und die Abhaltung in den Amtsgebäuden konnte nicht realisiert werden. Die Lokale Agenda 21 lud auf Wunsch der BV in ihre Räumlichkeiten ein.

Vor der Konsultation wurden allen Beteiligten Struktur und Regeln erklärt. Es ist wichtig, dass aller Beteiligten klare Erwartungen haben, ein offener Austausch ohne Parteipolitik herrscht und ein Risikoassessment gemacht wird, um mögliche Machtspiele zu verhindern.

Phase 3: Durchführung des Prototyp soziokratische Konsultation

Der Prototyp Soziokratische Konsultation bestand aus Bürger:innen und Bezirkspolitiker:innen. Das Ziel ist es, öffentliche Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu diskutieren und tragfähige Empfehlungen für die Politik zu erarbeiten. Der Prozess wurde durch professionelle soziokratische Moderation geleitet und für alle transparent dokumentiert. Die soziokratische Moderation gewährleistet, dass alle Stimmen gehört werden und im Konsent entschieden wird, es sei denn, es gibt einen gewichtigen Einwand. Der Prozess soll das Verständnis für unterschiedliche Positionen fördern und eine offene Diskussion ermöglichen.

Der Konsultationsrat fand in 2 Sitzungen von je etwa 3 Stunden statt. Zwischen den Sitzungen wurden die gemeinsam gefassten Empfehlungen ausformuliert und fehlende Informationen eingeholt, um die Qualität der Ergebnisse zu sichern. Transparenz und Dokumentation sind dabei entscheidend. Nach jeder Sitzung fand eine Feedbackrunde statt in der die Teilnehmer:innen das Erlebte reflektiert haben.

Phase 4: Abschluss und Nachbereitung

Die Ergebnisse umfassten konkrete Empfehlungen für die Politik, Ankündigungen der Teilnehmer:innen, wie sie die gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse in ihre eigene Arbeit übernehmen werden und die Erfahrungen der Teilnehmer:innen, wie ein soziokratischer Konsultationsprozess wirkt. Die Empfehlungen wurden vom Vertreter der politischen Seite an das zuständige Gremium weitergegeben. Diese Übergabe wurde von der Moderation begleitet und dokumentiert.

Die Nachbereitung ist ebenso wichtig wie die Vorbereitung. Sie umfasst die Sicherstellung der Ergebnisse und eine transparente Dokumentation, die sowohl die Prozessebene als auch die inhaltliche Ebene abdeckt.

4.4 Wirkungspotentiale des SKR (AP5)

Im folgenden Kapitel wird das Wirkungspotential bzw. die intendierten Wirkungen der Soziokratischen Konsultation dargestellt. Das Wirkungspotential wird anhand eines IOOI-Modells Stufenmodells nach Kurz/ Kubek (2021) abgebildet. Wirkungen sind Veränderungen der Zielgruppe, in deren Lebensumfeld oder der Gesellschaft. Die gesellschaftliche Wirkung wird als Impact, die Wirkung bei den Zielgruppen als Outcome bezeichnet. Die Outcomes lassen sich in einzelne Wirkungsebenen unterteilen: wie Einstellungen und Fähigkeiten verändert werden (Ebene 4); wie die Zielgruppe ihr Verhalten ändert (Ebene 5); und wie sich die Lebenslage oder die Ausgangssituation des Einzelnen verändert (Ebene 6). Wirkungen entstehen durch Leistungen (z.B. Maßnahmen), die in diesem Modell Outputs heißen. Inputs spiegeln die eingebrachten Ressourcen wider.

Der Anspruch einer Wirkungsmessung kann nicht erreicht werden, da langfristige Veränderungen Zeit brauchen, um sich zu manifestieren. Während Änderungen auf der Ebene 4 (Wissen, Einstellungen) auch kurzfristig auftreten können und in den Interviews geäußert wurden, lassen sich Veränderungen auf der Ebene 5 (des Handelns) und insbesondere der Ebene 6 (der Lebenslage) erst nach Projektabschluss feststellen. Die hier gesammelten potentiellen Wirkungen lassen sich auf Basis der Ex-post-Interviews, der Wortmeldungen während des SKRs und auf Basis der Konsortiums internen Reflexion nur

erahnen. Inwiefern langfristige Wirkungen sich entfalten können, ob wider Erwarten keine Handlungen folgen und in der Folge ein Vertrauensverlust stattfindet und inwiefern die Wirkungen skalierbar bzw. replizierbar sind, kann nur in Folgeuntersuchungen erforscht werden.

Abbildung 4: Wirkungsmodell Soziokratische Konsultation

Ebene 0: Eingesetzte Ressourcen

Die eingesetzten Ressourcen umfassen Geld für die Personalkosten und für Aufwandsentschädigungen der Teilnehmer:innen, Räumlichkeiten, das Know How bzgl. Moderationstechniken und Kontakte. Im Projektverlauf erwies sich der Kontakt und in der Folge die Zusammenarbeit zur Lokalen Agenda als zentral und als erfolgsfördernd.

Ebene 1: Das Angebot

Die ausführliche Beschreibung des Angebots befindet sich in Kapitel 4.3. Im wesentlichen weist es folgende Elemente auf: Vorbereitende Gespräche mit der Bezirksvertretung, Workshops mit Intermediären, Initiator:innen und Bewohner:innen, inkl. der offenen Wahl von Delegierten. Der Konsultationsrat beinhaltet die soziokratische Kreismoderation, Informationsgebende sowie meinungsbildende Runden und den Konsentbeschluss zu gemeinsamen Empfehlungen.

Die meisten vorab formulierten Prinzipien einer Soziokratischen Konsultation (Tabelle 2) konnten eingehalten werden. In folgenden Punkten konnten Abweichungen von diesen Prinzipien festgestellt werden:

- **Die demographische Repräsentativität** konnte nicht erreicht werden. Durch aktivierende Befragungen sollten auch jene Teile der Bevölkerung erreicht werden, die nicht im Konsultationsrat vertreten waren. Die Abdeckung aller Stakeholdergruppen (Entscheidungsträger:innen, Bewohner:innen, Intermediäre und Betreiber:innen) ist hingegen gelungen. Im Nachgang betrachtet ist es wichtiger Menschen zu erreichen, die von der Problemstellung betroffen sind, bereit sind sich auf den Prozess der soziokratischen Konsultation einzulassen und gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, als ein möglichst repräsentatives Abbild der Bevölkerung zu schaffen.
- **Inklusivität** Die Workshops und der Konsultationsrat war barrierefrei zugänglich, die Bewohner:innen haben Incentives als Aufwandsentschädigung erhalten, dies wurde auch in den Evaluierungsgesprächen als Zeichen der Wertschätzung wahrgenommen. Die Teilnahme am SKR ist jedoch kognitiv herausfordernd und erfordert gute Kommunikationsfähigkeiten sowie sehr gute Sprachkenntnisse.
- **Gedankenvielfalt:** Die kreisförmigen Gesprächsrunden förderten den offenen Austausch. Dieser wurde von allen Befragten als zentrales Element und Merkmal des SKRs gewertet. In der Zusammensetzung der Teilnehmer:innen fällt jedoch auf, dass die Altersgruppen eher homogen (ca. 25 bis 50 Jahre) waren und ein hohes Bildungsniveau (Matura, Universität) vorliegt.

Ebene 2: Die erreichten Zielgruppen

Die erreichten Zielgruppen lassen sich in folgende Gruppen unterteilen: Entscheidungsträger:innen, Intermediäre, Betreiber:innen von Parklets und Bewohner:innen von Innerfavoriten.

Im Vorfeld der Konsultation wurde der Bezirksvorsteher und sein Vertreter eingebunden. Diese haben einen Bezirksvertreter entsandt, der für das besprochene Thema (Parklets) verantwortlich ist. Weiters wurde ein Workshop mit Expert:innen und Intermediäre abgehalten, zu dem 12 Vertreter:innen von 10 Organisationen (FairPlay, Jugendarbeit, Suchthilfe, Wohnpartner, Büro Tilia, Haus Favorita, Suchthilfe Wien, Studio Laut, usw.) kamen. Aus diesem Workshop wurden zwei Vertreter:in in den Konsultationsrat gewählt. Zum Workshop mit Initiator:innen erschienen sieben Personen, zwei wurden für den Konsultationsrat gewählt.

Das Erreichen der Bürger:innen stellte die größte Herausforderung dar. Mithilfe von aktivierenden Straßenbefragungen (n= 58) und Aufrufe in einer WhatsApp Gruppe kamen zwei Bewohner:innen zum Informationsabend. Sie zeigten sich in der Folge bereit Vertreter:innen des Konsultationsrates zu sein.

Ebene 3: Akzeptanz des Angebots

Die Rückmeldungen der Teilnehmer:innen des Konsultationsrats waren durchgehend positiv. „Es war ein schönes Erlebnis“, „Es war einer der angenehmsten Diskussionen seit langem“, „Ich bin total fasziniert, wie viele Ideen kommen“ sind ausgewählte Rückmeldungen.

Der gute Informationsfluss, das angenehme Gesprächsklima, die entspannte aber auch konstruktive Stimmung, das effektive Arbeiten, die strukturierte Vorgehensweise und die gute Moderation wurde hervorgehoben. Die Veranstaltungen wurden als kurzweilig und informativ empfunden. Die Kreisstruktur schaffte das Vertrauen, dass jeder gehört wird. Alle Teilnehmer:innen erschienen zu allen Terminen pünktlich und diskutierten angeregt mit. Anhand einer Skala von 0 bis 10 beurteilten die interviewten Teilnehmer:innen die Weiterempfehlungsbereitschaft durchschnittlich mit 9,4. 2 Personen gaben die Bestnote 10, 3 Personen gaben die Note 9 von 10. Die Note 9 wurde vergeben, weil unklar ist, ob die Methode auch bei komplexeren oder konfliktreichen Themen funktioniert. Die Aufwandsentschädigungen zur Teilnahme an die Bewohner:innen wurden als Zeichen der Wertschätzung gerne entgegengenommen.

Ebene 4: Veränderung in Kenntnisse, Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen

Das gegenseitige Verständnis steigt: Durch den offenen Austausch, das aktive Zuhören, und die durch den Kreis sichergestellte Sprachreihenfolge, entsteht Verständnis für die unterschiedlichen Perspektiven der einzelnen Stakeholdergruppen. Bewohner:innen und Intermediäre können die Perspektive der Entscheidungsträger:innen nachvollziehen, aber auch die Entscheidungsträger:innen lernen die Perspektiven der Intermediären und Bewohner:innen besser kennen. Alle Stakeholdergruppen fühlen sich gehört, verstanden, respektiert, ernst genommen und wertgeschätzt. Die Bürger:innen sind überrascht über die Offenheit der Bezirksvertretung, die Bezirksvertretung zeigt sich beeindruckt vom Engagement und den konstruktiven Vorschlägen der Bürger:innen.

Wissensgewinn: Alle Teilnehmer:innen berichten von einem Wissensgewinn. Dieser Wissensgewinn bezieht auf unterschiedliche Bereiche:

- Bewohner:innen erfahren mehr über (bürokratische) Hürden und verstehen die Abläufe in der Stadtverwaltung, sowie die politischen Entscheidungsstrukturen und Kompetenzbereiche besser. Auf dieser Basis können Bewohner:innen und Initiator:innen ihre Handlungsspielräume besser einschätzen.
- Das Wissen über die besprochenen Sachverhalte des jeweiligen Anliegens steigt. (zB. rechtliche Rahmenbedingungen, Austausch über technische- bzw. organisatorische Belange).
- Bürger:innen, Entscheidungsträger:innen und Intermediäre erleben eine neue Gesprächs- und Denkkultur. Sie erfahren, dass Beteiligungsformate konfliktfrei, wertschätzend und produktiv stattfinden können.
- Die Teilnehmer:innen lernen Elemente der Soziokratie (offene Wahl, Informationsrunde, Meinungsbildende Runde, gemeinsame Entscheidung per Konsent) kennen.

Mitverantwortung: Alle Teilnehmer:innen fühlen sich mitverantwortlich für das jeweilige Anliegen. Sie identifizieren sich mit dem besprochenen Thema.

Ebene 5: Verändertes Verhalten, veränderte Handlungen

Das besprochene Anliegen (Parklet) wird häufiger genutzt. Im Zuge der Interviews und der Konsultationen wurde deutlich, dass eine höhere Parklet Nutzungsbereitschaft geäußert worden ist. Die intensive gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema schärft das Interesse und die Bereitschaft, sich diesbezüglich einzubringen: Sei es durch das Mitnehmen von Müll oder der Teilnahme an Gießaktivitäten. (Inwiefern diese Handlungen tatsächlich eingetreten sind, konnte im Rahmen des Projekts nicht mehr beobachtet werden).

Partizipative Methoden werden häufiger eingesetzt. Das Vorleben des soziokratischen Konsultation kann dazu führen, dass die Teilnehmer:innen partizipative Methoden auch in anderen Kontexten häufiger einsetzen. Eine Initiator:in berichtet, dass sie häufiger Umfragetools einsetzen wird, eine andere Intermediäre Vertreter:in betont wie wichtig es ist soziokratische Methoden in ihrer Arbeit verstärkt anzuwenden und vermutet hier ein großes Potential für bessere Prozesse und Ergebnisse.

Teilnehmer:innen handeln mitverantwortlich. Teilnehmer:innen aller Stakeholdergruppen übernehmen im Rahmen der Soziokratischen Konsultation unaufgefordert Aufgaben und übernehmen Mitverantwortung. Erkenntnisse und Zusagen aus dem Workshop werden in der Folge umgesetzt. Das Commitment der Entscheidungsträger:innen steigt. Die Erkenntnisse aus dem Konsultationsrat werden umgesetzt. (Basis hierfür sind Absichtserklärungen, konkrete Taten konnten in der Projektlaufzeit noch nicht beobachtet werden).

Ebene 6: Veränderung der Lebenslage

Für das besprochene Thema wurden langfristig wirksame Lösungen umgesetzt. Die erarbeiteten Lösungen und Empfehlungen wurden umgesetzt, die Problemlage hat sich entschärft bzw. die Nutzungsbedingungen des Anliegens haben sich verbessert. Die Akzeptanz in der Bevölkerung, die Nutzungsfrequenz der Parklets und die Lebensqualität in der Stadt steigt.

Politische Entscheidungsträger:innen, Bewohner:innen und Intermediäre haben ein gestärktes Vertrauen zueinander. Durch die Mitverantwortung erleben Bürger:innen, dass sie Mitgestalten können und Einfluss haben. Durch das Einhalten von Zusagen seitens politischer Entscheidungsträger:innen wird der Vertrauensbeweis angetreten. Politische Entscheidungsträger:innen haben mehr Vertrauen in die Kooperationsfähigkeit der Anrainer:innen und trauen sich häufiger partizipative Formate zu.

Ebene 7: Impact-Ziel

Das übergeordnete Impact-Ziel von SoCool ist eine Gesellschaft, in der Entscheidungsträger:innen, Intermediäre und Bewohner:innen einander zuhören, gemeinsam geeignete Lösungen für Herausforderungen entwickeln und dadurch gegenseitiges Vertrauen stärken. Der SKR ist eine Ergänzung der repräsentativen Demokratie und fördert Partizipation auf der Stufe der Konsultation in Wien.

4.5 Dissemination (AP6)

Aus der Erprobung des Prototypen ist eine Empfehlung an den Bezirksrat hervor gegangen, wie mit Parklets im Favoriten weiter verfahren werden kann. Das Projektteam hat daraus eine kleine Broschüre der Parklet Empfehlungen geschrieben, die mit allen SKR Teilnehmer:innen abgestimmt ist und an sie und weitere Stakeholder:innen verschickt wird (siehe im Anhang).

Der SKR hat von Anfang an Interesse geweckt und das Projektteam hat zu verschiedenen Anlässen die jeweiligen Erkenntnisse eingebracht:

<p><i>Auftaktveranstaltung der Wiener Demokratiestrategie: Austausch in Kleingruppen</i> 16.05.2023 · 08:30 – 13:00 Urania Arbeitsgruppen der <i>Wiener Demokratiestrategie</i> zu verschiedenen Themen</p>
<p><i>Urban Innovation Vienna</i> on site und online 17.06.24, 02.07.2024, 04.07.2024</p>
<p><i>Grätzloasen-Vernetzung</i> - informeller Austausch Monday, 26 February 2024 · 18:00 – 19:30 Lassallestraße 5, 1020 Wien, Austria ÖBB Factory, Lassallestraße 5, Foyer 1, 1020 Wien</p>
<p><i>Favoriten Supergrätzl Begehung: Teilnahme und Austausch</i> Tuesday, 5 September 2023 · 16:00 – 18:00</p>
<p><i>Eröffnung Büro für Mitwirkung Wien: Thema in Dialogen mit anderen in Wien</i> tätigen Beteiligungsexpert:innen eingebracht</p>
<p><u>Momentum Kongress 2024</u> - Konferenzbeitrag und Artikel Ossiach, 17.10. bis 20.10.2024</p>
<p>Soziale Medien über <i>LA21 Favoriten</i></p>

4.5 Projektablauf - Zeitplan

Alle oben beschriebenen Aktivitäten, die während des Projektzeitraums stattfanden, sind in der unten stehenden Tabelle erfasst.

Tabelle 3: SoCool Projektablauf 2022-2024

Projektantrag:	
Projektgebiet Sonnwendviertel	
Kick-Off	Nov. 22
Konzeption der APs	Dez. 22
Desk research	Jan. 23

Themen- und Gebietsexploration	Feb. 23
Prototypenworkshop intern	März 23
Vorgespräch Bezirksvorstehung 1100	Apr. 23
Stakeholderworkshop 1+2 online	Mai 23
Start Kooperation Bezirksvorstehung 1100	Sept.23
Neuer Themenschwerpunkt: Projektgebiet Inner-Favoriten	
Kooperation mit LA21	laufend
Kooperation mit Bezirkspolitik	laufend
Recherche zum neuen Thema und Gebiet	Sept. 23
Explorative Expert:inneninterviews	Sept. 23
Vorbereitung für politische/r Vertreter:in	Jan. 24
Initiator:innen WS A und Wahl der Mitglieder	Dez. 23
Expert:innen WS B und Wahl der Mitglieder	Jan. 24
Aktivierende Befragung	Feb. 24
Bürger:innen-Treff in Favoriten	März 24
SKR1	Apr. 24
SKR2	Mai 24
Evaluierung (Interviews mit SKR TN)	Juni 24
Evaluierung (interner WS)	Juli 24
Ergebnissicherung und Nachbereitung	Juli 24
Projektabschluss	Aug. 24
Abschließendes Gespräch Bezirksvorstehung 1100	Aug. 24
Disseminationsaktivitäten	laufend

5. Der Soziokratische Konsultationsrat - Konzept

Nach der Erprobung und Evaluierung des Prototypen konnte das Projektteam ein Konzept für das Beteiligungsformat Soziokratischer Konsultationsrat (SKR) formulieren. Der SKR ist eine Erweiterung der proto-partizipativen Stufe der Konsultation und ein Übergang zur ersten Stufe der Partizipation, der Partnerschaft (Arnstein 1969). Dazu wurde die Konsultation um einige Prinzipien der Soziokratie erweitert und in Form eines Rates angehalten. Hier findet ein moderierter direkter Austausch zwischen Politiker:innen und Stadtbürger:innen statt. Sie tauschen sich in zwei Treffen zu einem Thema aus, bilden sich eine Meinung und beschließen gemeinsam eine Empfehlung (Lösungsvorschlag) zu einem bestimmten Thema, der von einem Ratsmitglied an die Entscheidungsträger:innen in den gewählten politischen Gremien weitergetragen wird.

5.1 Prinzipien und Rahmenbedingungen des SKR

In Abschnitt 4.3 haben wir dargelegt, wie wir die Prinzipien von SKR entwickelt haben (siehe Tabelle 2). Hier erläutern wir die Bedeutung bestimmter Prinzipien im Detail.

- **Gemeinsames Ziel:** Politiker:innen (und/oder Bürger:innen) identifizieren ein Problem von öffentlichem Belang; jeder SKR fokussiert auf ein Thema; am Beginn des SKR konsentieren alle Mitglieder ein gemeinsames Ziel
- **Verantwortlichkeit:** Die Mitglieder werden offen gewählt und verpflichten sich für eine bestimmte Zeit einem SKR anzugehören; Politiker:innen werden nominiert, verpflichten sich für eine bestimmte Zeit einem SKR anzugehören und die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse in die entsprechenden politischen Gremien zu tragen; alle übernehmen Verantwortung für die Ergebnisse (Empfehlungen); Moderation und Protokoll machen ausgebildete Prozessbegleiter:innen
- **Repräsentativität:** Grundsätzlich sollen alle beitragen können, direkt oder über Multiplikator:innen, die von einem Thema betroffen sind; das kann auch nur ein Teil der Bevölkerung sein; alle betroffenen Gruppen sind eingeladen; offene Wahl; erweitertes Losverfahren
- **Inklusivität:** der SKR beruht auf miteinander Sprechen, das ist voraussetzungsvoll und erfordert eine gemeinsame Sprache; damit kann das Prinzip Inklusivität mit dem SKR nicht eingehalten werden; strukturelle und individuelle Hürden erheben und so gut wie möglich abbauen (z.B. Aufwandsentschädigung); ergänzend andere aktivierende Beteiligungsformate vor dem SKR einsetzen; unterschiedliche Zeitstrukturen der Mitglieder berücksichtigen
- **Transparenz und Zugang zu Informationen:** Jeder SKR hat ein gemeinsam konsentiertes Ziel; die SKR-Mitglieder werden in offener Wahl gewählt; die Auswahl der Expert:innen wird öffentlich kommuniziert; es gibt Protokolle aller Sitzungen, sie sind für alle Ratsmitglieder zugänglich; in der Bildformungsphase kann jede/r zusätzliche Informationen anfordern oder Expert:innen einladen; Erfolge und Fehler werden dargestellt; öffentliche Informationen sind auf der Website und werden laufend ergänzt
- **Gleichheit:** Offener direkter Diskurs von Bürger:innen und Politiker:innen; alle SKR-Mitglieder sind in all ihrer Unterschiedlichkeit willkommen, in den Ratssitzungen sind sie gleichwertig und gleichberechtigt; die Moderation, die Struktur der Sitzungen und die Konsentsentscheidung sichert die Gleichheit; Bürger:innen und besonders Politiker:innen werden auf diese Situation vorbereitet
- **Gedankenvielfalt:** heterogene Zusammensetzung des SKM; ein Problem aus verschiedenen Perspektiven betrachten; ergebnisoffener Prozess; Bildformung und Meinungsbildung trennen bzw. sichtbar machen; Kritik oder Einwände werden als potentielle Verbesserung angesehen und behandelt
- **Eine gemeinsame Basis, um den gemeinsamen Sinn zu finden:** jede/n im SKR kommt reihum zu Wort; getrennte Runden für Bildformung, Meinungsbildung und Entscheidung; Meinungsbildung in zwei Runden ermöglicht die Formulierung einer eigenen Meinung und einer gemeinsamen; Bildformung und Meinungsaustausch bilden die Basis für die Entscheidung; Zustimmung aller Mitglieder zu den Ergebnissen/Empfehlungen des SKR

- **Sicherer Rahmen:** Soziokratische Moderation, Privatsphäre der Teilnehmenden respektieren (Kreis entscheidet über Veröffentlichungen, Datenschutz) und sicherer Rahmen durch Kreisstruktur; respektvolles Miteinander; Korrekturmöglichkeit für Protokolle; jede Ratssitzung dauert maximal 3 Stunden; die Anzahl der Sitzungen pro Thema wird vorher festgelegt; Vorbereitung und Nachbereitung einplanen; lange Vorlaufzeiten der politischen Vertreter:innen berücksichtigen
- **Integrität des Prozesses:** Prozessbegleitung mit zwei ausgebildeten Personen; Kooperation mit Institutionen, die im Quartier verankert sind und über Kontakte zu Interessengruppen verfügen; Änderungen des Prozesses sind möglich, sie werden im Konsent entschieden; klar kommunizieren, dass es sich um Konsultation handelt, um keine falschen Erwartungen zu wecken; Ziele und Spielregeln verschriftlichen und in der Einladung an Teilnehmende kommunizieren
- **Evaluierung:** Messung zur Qualität des Austausches am Ende jedes Treffens; Feedback in den Abschlussrunden; Messung (Reflexion) des ganzen Prozesses mit Ratsmitgliedern

5.2 Eignung des SKR in der Wiener Bezirkspolitik

Der SKR ist ein Instrument zur Ergänzung bestehender politischer Strukturen auf der Ebene der Wiener Stadtbezirke. Die Nähe zu den Stadtbürger:innen ist auf der lokalen Ebene der Politik am größten. Hier kann am ehesten ein Austausch im direkten Kontakt organisiert werden. Er ist geeignet für Fragestellungen und Herausforderungen, bei denen eine Vielzahl von Perspektiven zu einem besseren Verständnis und zu geeigneten Lösungen führen soll. Über den SKR können sich Politiker:innen Informationen und Meinung zu bestimmten Themen einholen und damit ihre Entscheidungen verbessern. Die Politiker:innen, in diesem Fall der Bezirksvorstand, sind die Auftraggeber:innen des Prozesses. Sie haben ein Anliegen, das zu entscheiden ist, und konsultieren ihre Stadtbürger:innen. Der SKR kann Formate wie die Sprechstunde der Politiker:innen ergänzen. Die Sprechstunden bieten einen informellen Austausch und die Vermittlung von sozialer Hilfestellung. Der SKR fokussiert auf ein Thema und auf die konzentrierte Arbeit an Lösungsvorschlägen und den Austausch verschiedener Perspektiven. Wie wir zeigen konnten, entsteht ein gegenseitiges Verständnis und eine Offenheit für unterschiedliche Perspektiven.

Der SKR ist dann besonders erfolgreich,

- wenn politische Gremien Inputs aus der Bevölkerung für ein Thema brauchen, und bereit sind Empfehlungen anzunehmen
- wenn ein Thema bottomup an die Politik herangetragen wird, z.B. über eine Petition oder über ein Nachbarschafts/Bürgerforum, und die Politiker:innen mehr Informationen und einen Rat dazu hören wollen
- wenn alle dem Ergebnis gegenüber offen sind,
- wenn ein tatsächliches Anliegen oder eine Herausforderung vorliegt,
- wenn es unterschiedliche Perspektiven braucht, um zu geeigneten Lösungen zu kommen,
- wenn alle Ratsmitglieder bereit sind, die Empfehlungen im Rahmen ihrer Kompetenzen zu berücksichtigen.

- wenn der SKR als ständiger partizipativer Raum implementiert wird und kann pro Jahr 3-4 Themen bearbeiten. Die Themen können am Anfang der Legislaturperiode oder im Laufe des Jahres identifiziert werden.

5.3 Die SKR-Ratsmitglieder

Der SKR kann nur mit einer begrenzten Zahl an Mitgliedern durchgeführt werden. Günstig sind mindestens 5 und maximal 12 Mitglieder. Die Bezirksvorstehung, kann eine oder mehrere für das Thema zuständige Person entsenden. Alle anderen Mitglieder des SKR werden in offener Wahl gewählt. Die relevanten Gruppen, die beteiligt werden sollen und für die es Vertreter:innen im SKR braucht, werden in der Vorbereitungsphase identifiziert. Im besten Fall wählen diese Gruppe ihre Vertreter:innen selbst z.B. in einem vorangehenden Workshop. Falls es nicht möglich ist, dass eine Gruppe ihre Vertretung selbst wählen kann, gibt es auch die Möglichkeit, dass eine Person gelost oder gezielt eingeladen wird. Das kann nötig werden bei schwer zu aktivierenden Gruppen, die sich trotz Aufwandsentschädigung nicht auf ein mehrstufiges Verfahren einlassen wollen oder können.

Die Unterschiedlichkeit der Menschen im SKR ist wichtig und von Vorteil für die Lösungsfindung. Ebenso wichtig ist ihre Gleichheit in den deliberativen Ratssitzungen. Alle Mitglieder (Politiker:innen, Expert:innen und Bürger:innen) werden gleich behandelt. Auch wenn hierarchische Unterschiede überall wirken, können die Struktur und die Moderation gleiche Teilhabe in den Ratssitzungen gut unterstützen.

5.4 Ablauf eines SKR-Prozesses auf Bezirksebene in Wien

Der nach der Erprobung des Prototypen verbesserte Ablauf des SKR besteht aus drei Phasen:

1. Vorbereitung mit der Auswahl des Themas, der Aktivierung und Wahl der Mitglieder
2. Durchführung des SKR
3. Nachbereitung mit Sicherung der Ergebnisse

Abbildung 5: Ablauf eines SKR-Prozesses

Phase 1: Vorbereitung

- **Klärung der Rahmenbedingungen (Prozessbegleitung und Bezirkspolitik gemeinsam)**
 - Bedarf und Eignung der Methode gemeinsam mit politischen Vertreter:innen (Bezirksvorsteherung) prüfen
 - Ziel des SKR-Prozesses gemeinsam festlegen
 - für welche Fragen/Herausforderungen soll ein SKR Empfehlungen erarbeiten?
 - was könnte das gemeinsame Ziel sein
 - welches Gremium wird anschließend mit dem Ergebnis (die Empfehlung) befasst
 - Einbeziehung weiterer Kooperationspartner für die Organisation des Prozesses klären (LA21, Gebietsbetreuung)
 - Zeitrahmen und Meilensteine festlegen
 - Stakeholder-Gruppen identifizieren, ggf. Quoten festlegen
 - Vertretung von Bezirk/Auftraggeber im SKR bestimmen oder wählen
 - Klärung, was mit den Ergebnissen passiert
 - Spielregeln für den Prozess festlegen
 - Aufgaben und Rollenverteilung zwischen Auftraggeber und Prozessteam klären
 - Wer ist für Einladungen, ÖA, Redaktion, Verarbeitung der Ergebnisse, Raumbuchungen, Verpflegung etc zuständig
 - Aufwand / Kosten abklären
 - Vereinbarungen schriftlich festhalten
- **Vorbereitung der Durchführung (3)**
 - Einladungstext zu SKR an potenzielle TN formulieren
 - Aktivierung und Einladung zu Interviews/Workshops
 - Stakeholdergruppen und ggf. Vertreter:innen kontaktieren
 - Terminorganisation
 - Kriterien zur Bewertung der Inputs zur Behandlung im SKR

- **Inputs zum Thema** einholen und potentiellen TN involvieren
 - Einsatz verschiedener Formate möglich
 - Aufsuchende Befragung
 - Online Umfragen
 - Workshops für Stakeholdergruppen
 - Kennenlernen
 - Dialogische Auseinandersetzung mit dem Thema der Fragestellung aus Sicht der Gruppe und deren TN
 - Inputs zum Thema sammeln
 - ggf. Priorisierung der Sub-Themen
 - Offene Wahl von Vertreter:innen im SKR
 - Dokumentation von Ergebnissen
 - Vorschläge zur Behandlung im SKR verschriftlichen
 - Einladung zum SKR an alle SKR-Mitglieder mit Agenda und inhaltlichen Informationen

Phase 2: Durchführung SKR (mit zwei bis drei Terminen)

- Kennenlernen
- Orga, Ziel, Agenda, Rollen
- ggf Vorschläge zu Themen priorisieren u. abstimmen
- Inhaltliche Behandlung der Themen mittels Konsentmoderation
 - Bildformung
 - Meinungsbildung
 - Empfehlungen beschließen
- Next Steps
- Abschlussrunde und Reflexion zum Prozess

Phase 3: Nachbearbeitung

- Protokoll der Sitzungen zusammen mit den Ergebnissen des SKR an alle verschicken (Prozessteam)
- ggf Verarbeitung der Ergebnisse zur Veröffentlichung als Bericht / Übergabe der Ergebnisse
- Nachbesprechung mit Auftraggebern und Kooperationspartnern
- Reflexion und Learnings im Prozessteam festhalten

5.5 Geschätzter Aufwand für einen SKR Prozess

Zeitläufe:

Wie lange der Prozess von der Beauftragung bis zur Übergabe der Ergebnisse dauert hängt von der Dringlichkeit und Komplexität des Themas ab, ebenso von den Zeitressourcen der SKR Mitglieder, besonders der Politiker:innen, von der Jahreszeit (Ferienzeiten) und der Verfügbarkeit von Informationen zum Thema.

Die SKR Termine selbst dauern nur 3 Stunden und brauchen etwas Vor- und Nachbereitung. Zwischen den SKR Terminen braucht es eine oder zwei Wochen Zeit, um eventuell weitere Informationen zu beschaffen und das Erlebte mit anderen Menschen zu besprechen. Für die Nacharbeiten braucht es von Seiten des Projektteams nur ein paar Stunden. Die schriftliche Zustimmung aller Mitglieder zu Veröffentlichungen der Ergebnisse kann einige Zeit dauern.

Voraussichtliche Kosten:

Die Personalkosten für Projektteam für die SKR Termine bewegen sich im Umfang von einem Tagessatz für zwei Personen pro Termin. Die Kosten für die Vorarbeiten hängen vom Umfang der Aktivitäten ab. Die Nachbereitung ist ein Tagessatz für eine Person. Das umfasst keine Evaluierung über das Feedback im SKR hinaus.

Weitere Kosten sind zu berücksichtigen für Raumkosten, Moderationsmaterial und Verpflegung pro Termin, Aufwandsentschädigungen für SKR-Mitglieder, die nicht in ihrer Arbeitszeit teilnehmen und für Öffentlichkeitsarbeit, falls die SKR-Mitglieder das beschließen.

5.6 Skalierbarkeit und, Adaptierbarkeit auf lokalpolitischer Ebene

Unser Prototyp eignet sich für die Anwendung in anderen Kontexten der Lokalpolitik und ist potenziell geeignet, ein weit verbreitetes (Mainstream-)Instrument der Demokratie zu werden. Die Grundprinzipien dafür wurden bereits entwickelt und vorgestellt, und während unserer Aktionsforschung haben wir viele Erkenntnisse über die praktische Umsetzung in Wien Favoriten gesammelt.

Weitere Anwendungen in anderen Bezirken, Kleinstädten, Dörfern und anderen Kontexten bedürfen noch einiger Überlegungen und lokalen Anpassungen. Wie unsere Best-Practice-Studien zeigen, können der rechtliche Rahmen, die finanziellen Ressourcen, langfristige Prozesse, die engagierte Teilnahme aller Beteiligten, die Erfahrung eines kulturellen Wandels und die positiven Auswirkungen dieser Arbeit eine große Rolle spielen.

Die Skalierbarkeit hängt von der Bereitschaft der Kommunalpolitiker:innen zur Teilnahme und geschulten Fachkräften für die Vorbereitung und Moderation der SKR sowie von einer größeren Sichtbarkeit der Ergebnisse und des Nutzens dieses Instruments bei der Schaffung einer positiven Veränderung der politischen Kultur und des Vertrauens in die Politik ab.

Skalierbar ist die Anzahl der involvierten Personen (zwischen 5 und 15 TN im SKR), die Auswahl der Mitglieder (Nachbarschaftsforum, aufsuchende Befragungen) sowie die Nachbereitung (Verbreitung und Begleitung der Umsetzung von Ergebnissen).

6. Herausforderungen und Grenzen der Methode

Die Erprobung des Prototypen hat gezeigt, dass viele der gesteckten Ziele erreicht wurden (Akzeptanz des Angebots, Veränderung in Kenntnisse, Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen). Sie hat aber auch einige Herausforderungen und Grenzen der Methode aufgezeigt. Im folgenden Absatz werden sie aufgeführt und mögliche Ansatzpunkte genannt, wie sie überwunden werden können.

Ein wichtiges Prinzip der Deliberation, die *Repräsentativität der Mitglieder*, kann mit dem SKR nur mit hohem Aufwand im Vorfeld eingelöst werden. Allerdings ist zu sagen, dass es

in einem soziokratischen Prozess vor allem verschiedene Perspektiven auf ein gemeinsames Thema braucht, und die Zustimmung aller, die davon betroffen sind. Es können Gruppen, die sich nicht aktivieren lassen, auch *durch Multiplikator:innen vertreten* werden.

Der SKR ist voraussetzungsvoll und daher nur bis zu einem gewissen Teil inklusiv. Er soll daher zusätzlich zu anderen niederschweligen Beteiligungsformen *speziell für die Lösungsfindung* eingesetzt werden.

Sprache spielt im SKR eine wichtige Rolle, alle Erfahrungen und Meinungen werden über die Sprache ausgedrückt. Daher wäre es wünschenswert, dass sich alle in ihrer Sprache ausdrücken können. Das ist mit einigem Aufwand verbunden.

Der SKR eignet sich *nicht für alle Situationen und Themen*. Schwierig wird es,

- wenn die politischen Vertreter:innen schon Lösungen für das jeweilige Thema gefunden haben und/oder nicht an den inhaltlichen Beiträgen der Bürger:innen interessiert sind;
- wenn politische Vertreter:innen keinen Dialog auf Augenhöhe zulassen;
- wenn absehbar ist, dass Beteiligte sich auf kein gemeinsames Ziel einigen können;
- falls das Thema bereits in parteipolitischen Dynamiken gefangen ist braucht es das Commitment das Thema ergebnisoffen im Rahmen eines SKR neu zu bearbeiten;
- wenn ein unbearbeiteter Konflikt hinter dem Thema steht (SKR keine Methode für Konfliktbearbeitung), der bereits eskaliert ist und Streitparteien im SKR vertreten sein sollen.

Um das Vertrauen in der Gesellschaft, im Ganzen, zu verändern, benötigt es eine deutlich *höhere Skalierung*. Der SKR kann immer nur eine eng begrenzte Zahl an Menschen (max. 12 Personen) einbeziehen und an der Erfahrung politischen Handelns teilhaben lassen. Um möglichst viele Menschen eines Bezirks zu erreichen können folgende Maßnahmen beitragen:

- regelmäßige und wiederkehrende Durchführung der Kreissitzungen zu unterschiedlichen Themen;
- breite Veröffentlichung von Ergebnissen und über das Erleben im Kreis;
- Ergebnisse / Empfehlungen werden in entsprechenden Gremien eingebracht, um Beschlüsse zu fassen, welche eine spürbar positive Wirkung erzeugen;
- Internetplattformen nutzen, um möglichst viele Menschen online zu erreichen
- Mehrsprachige Informationen (z.B. Postwurfsendung);
- Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen, hierdurch könnte sich die Anzahl der Personen erhöhen, die im Vorfeld an Workshops teilnehmen. Im Nachgang können auch diesen Personen die Ergebnisse zugesandt werden.
- Aufbau von Nachbarschafts- oder Bürger:innen-Foren als Vorstufe zum Konsultationsrat. Hier können sowohl Themen diskutiert, als auch Teilnehmer:innen gewählt werden. Im Prototyping-Prozess war ein Nachbarschaftsforum im ersten Entwurf geplant, konnte aber aus Ressourcengründen nicht umgesetzt werden.

Damit die soziokratische Konsultation auch bei *konfliktreichen Themenbereichen* erfolgreich angewendet werden kann, braucht es folgende Maßnahmen.

- Alle Mitglieder des SKR müssen sich zu einem respektvollen Umgang miteinander bekennen und bereit sein, sich korrigieren zu lassen.
- Zu Beginn des SKR muss besondere Aufmerksamkeit auf das gemeinsame Ziel für die Konsultation gelegt werden. Es muss an alle Teilnehmer:innen vorab kommuniziert werden und alle Teilnehmer:innen müssen dazu ihren Konsent geben können. Stimmen alle Mitglieder einem gemeinsamen Ziel zu, kann im Zuge des SKR immer wieder auf das gemeinsame Ziel verwiesen werden. Gelingt es nicht, ein gemeinsames Ziel zu formulieren, sind die Erfolgsaussichten gering.

Wenn es zwischen den politischen Parteien sehr unterschiedliche Ansichten zu einem Thema gibt, müssen im SKR politische Vertreter:innen verschiedener Parteien eingebunden werden. Dabei ist es wichtig, vorab zu klären, nach welchen Kriterien und Entscheidungsprozessen Vertreter:innen entsandt/eingeladen werden. Wo die Ergebnisse eingebracht werden, ist auch vorab zu klären. Je häufiger der SKR zur *überparteilichen Lösungsfindung* eingesetzt wird, desto mehr Politiker:innen können eingebunden werden und umso leichter kann dadurch die politische Kultur verändert werden.

Der finanzielle und personelle Aufwand muss an die Finanzierung an das Bezirksbudget angepasst werden. Das kann eine Adaption des SKR-Prozesses notwendig machen. Wichtig ist dabei, die wesentlichen Prinzipien weiter zu berücksichtigen.

Literatur

Arendt, Hannah (1969): *Vita activa oder Vom tätigen Leben*. 12. Aufl., ungek. Taschenbuchausgabe. München, Zürich: Piper (Serie Piper, 217).

Arendt, Hannah & Beiner, Ronald (Hg.) (2013): *Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie; dritter Teil zu "Vom Leben des Geistes"*. 2. Auflage. München, Zürich: Piper (Piper, 7490).

Arendt, Hannah (2016): *Zwischen Vergangenheit und Zukunft*. 4. Auflage, Ungekürzte Taschenbuchausgabe. Hg. v. Ursula Ludz. München, Berlin, Zürich: Piper (Serie Piper, 30174).

Arendt, Hannah & Bromwich, David (2022): *On lying and politics*. New York, NY: The Library of America.

Arnstein, Sherry R. (1969): "A ladder of citizen participation". *Journal of the American Institute of Planners*. 35 (4): 216–224.

Bächtiger, A., Dryzek, J. S., Mansbridge, J. & Warren, M. (2018): Deliberative Democracy: An Introduction. In: A. Bächtiger, J. S. Dryzek, J. Mansbridge, & M. Warren (Hrsg.). *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*, S. xxii–32.

Benhabib, Seyla (1991): "Modelle des öffentlichen Raums: Hannah Arendt, die liberale Tradition und Jürgen Habermas". *Soziale Welt*, S. 147–165.

Benhabib, Seyla (1987): "Urteilkraft und die moralischen Grundlagen der Politik im Werk Hannah Arendts". *Zeitschrift für philosophische Forschung* (H. 4): 521–547.

Boeke, Kees (1945): *Sociocracy: Democracy as It Might Be*. Center for Dynamic Community Governance. Online verfügbar unter <http://www.dynamic-governance.org/sociocracy-democracy-as-it-might-be-by-kees-boeke-1884-1966/>.

Brockner, J. & Siegel, P. (1996): "Understanding the interaction between procedural and distributive justice: The role of trust". In: R.M. Kramer & T.R. Tyler (Hgg.). *Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research*, 390 Thousand Oaks: Sage Publications.

Brunkhorst, Hauke (2022): "The Origins of Totalitarianism/Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft". In: Wolfgang Heuer & Stefanie Rosenmüller (Hgg.): *Arendt-Handbuch. Leben–Werk–Wirkung*. Springer, S. 45–52.

Carcasson, Martin & Sprain, Leah (2017): "Key Aspects of the Deliberative Democracy Movement". In: Maurizio Passerin d'Entrèves (Hg.): *Democracy as public deliberation*. London: Routledge (Perspectives on Democratization). Online verfügbar unter <https://cpd.colostate.edu/wp-content/uploads/sites/4/2014/01/carcasson-key-aspects-of-deliberative-democracy.pdf>

- Chwalisz, C. (2020): "Good practice principles for deliberative processes for public decision making". In: *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/b40aab2a-en>.
- Das, T. & Teng, B.-S (1998): "Between Trust and Control. Developing Confidence in Partner Cooperation in Alliances". *Academy of Management Review* 23: 491 –512.
- Easton, David (1965): *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley (2. Auflage 1979).
- Elgar, F. J., Stefaniak, A. & Wohl, M. J. (2020): "The trouble with trust: Time-series analysis of social capital, income inequality, and COVID-19 deaths in 84 countries". *Social Science & Medicine*, 113365.
- Endenburg, Gerard (1992): "Soziokratie — Königsweg zwischen Diktatur und Demokratie?" In: Jürgen Fuchs (Hg.): *Das biokybernetische Modell. Unternehmen als Organismen*. Wiesbaden: Gabler, S. 135–147.
- Fishkin, James S. (2011): *When the people speak. Deliberative democracy and public consultation*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Froschauer, Ulrike & Lueger, Manfred (2003): *Das qualitative Interview*. Wien: WUV-Universitätsverlag.
- Fuchs, Peter, Gabriel, Oskar & Völkl, Kerstin (2002): "Vertrauen in politische Institutionen und politische Unterstützung". *Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft* 4 (31): 427-450. Online verfügbar unter <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/6009?locale-attribute=de>.
- Gamson, W. A. (1968): "Stable unrepresentation in American society". *American Behavioral Scientist*, 12(2): 15-21.
- Giddens, Anthony (2007): *The consequences of modernity*. Cambridge, UK: Polity Press. (Erstmals veröffentlicht in 1990).
- Granovetter, M. (1985): "Economic Action and Social Structure. The Problem of Embeddedness". *American Journal of Sociology* 91: 481–510.
- Habermas, J. (1984): *Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt/M.
- Hardin, R. (2002): *Trust and trustworthiness*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Hartmann, Martin (2004): "Vertrauen". In: Gerhard Göhler, Mattias Iser und Ina Kerner (Hg.): *Politische Theorie. 22 umkämpfte Begriffe zur Einführung*. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften (UTB Politikwissenschaft, Politische Theorie, 2594), S. 385–401.
- Kramer, R.M. & Tyler, T.R. (1996): *Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research*, Thousand Oaks: Sage Publications.

Kurz, Bettina & Kubek, Doreen (2021): *Kursbuch Wirkung. Das Praxishandbuch für alle, die Gutes noch besser tun wollen*. 6. Überarbeitete Auflage. Berlin: PHINEO gemeinnützige AG.

Laurian, Lucie (2009): "Trust in Planning: Theoretical and Practical Considerations for Participatory and Deliberative Planning". *Planning Theory & Practice* 10 (3): 369–391. DOI: 10.1080/14649350903229810.

Luhmann, Niklas (2010): *Politische Soziologie*. Herausgegeben von André Kieserling. Berlin: Suhrkamp.

Macnaghten, P. (2000): "Trust, risk and the environment". In: Tonkiss, F., Passey, A., Fenton, N. and Hems (Hgg.). *Trust and Civil Society*, L. 111 – 131. Basingstoke: Macmillan.

Mayrhofer, Rita (2018): "Co-Creating community gardens on untapped terrain – lessons from a transdisciplinary planning and participation process in the context of municipal housing in Vienna". *Local Environment* 23 (12): 1207–1224. DOI: 10.1080/13549839.2018.1541345

Mishra, A. K. (1996): "Organizational responses to crisis. Trust in organizations". *Frontiers of theory and research*, 261.

Nabatchi, Tina (2012): *A Manager's Guide to Evaluating Citizen Participation*. IBM Center for the Business of Government. Fostering Transparency and Democracy Series.

OECD (2020): *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/339306da-en>.

Ostrom, E. (1998): "A behavioral approach to the rational choice theory of collective action: Presidential address", American Political Science Association, 1997. *American Political Science Review*, 92(1): 1-22.

Pellizzoni, L. (2005): "Trust, responsibility and environmental policy". *European Societies*, 7 (4): 567 – 594 .

Putnam, Robert D. (1993): *Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J: Princeton University Press.

Rosa, Hartmut (2020): *Unverfügbarkeit*. 2. Aufl. München: Suhrkamp (suhrkamp taschenbuch, 5100).

Schaal, Gary S. (2004): *Vertrauen, Verfassung und Demokratie. Über Den Einfluss Konstitutioneller Prozesse und Prozeduren Auf Die Genese Von Vertrauensbeziehungen in Modernen Demokratien*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften GmbH. Online verfügbar unter <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=6287269>.

Schmidt, Manfred G. (2019): *Demokratiethorien*. Eine Einführung. 6., erweiterte und aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Springer VS (Springer eBook Collection).

Senecah, S. L. (Hg.) (2004): *The environmental communication yearbook*. New York: Routledge.

Straßenberger, Grit (2015): *Hannah Arendt zur Einführung*. Hamburg: Junius.

Strauch, Barbara (2022): *Soziokratie. Organisationsstrukturen zur Stärkung von Beteiligung und Mitverantwortung des Einzelnen in Unternehmen, Politik und Gesellschaft*. Unter Mitarbeit von Daniel Ornetzeder. 2., komplett überarbeitete und erweiterte Auflage. München: Verlag Franz Vahlen.

Susskind, L.E., McKernan, S. & Larmer, J.T. (1999): *The Consensus Building Handbook: A Comprehensive Guide to Reaching Agreement*. Thousand Oaks: CA, Sage Publications.

Swain, C. & Tait, M. (2007): "The crisis of trust and planning". *Planning Theory and Practice*, 8(2): 227 – 245.

Tilly, C. (2005): *Trust and rule*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tomkins, C. (2001): "Interdependencies, trust and information in relationships, alliances and networks". *Accounting, organizations and society*, 26(2): 161-191.

Tyler, T.R. (1998): "Trust and democratic governance", In: V. Braithwaite & M. Levi (Hgg.) *Trust and Governance*, S. 269–294. New York: Russel Sage Foundation.

Tyler, T.R. (2001): "Trust and law abidingness: A proactive model of social regulations". *Boston University Law Review*, 81: 361 – 406 .

Unger, Hella von (2014): *Partizipative Forschung. Einführung in die Forschungspraxis*. Wiesbaden: Springer VS (Lehrbuch).

Volery, T. & Mansik, S. (1998): "The role of trust in creating effective alliances: A managerial perspective". *Journal of Business Ethics*, 17: 987-994.

Warren, M.E. (1999): *Democracy and Trust*. Cambridge: Cambridge University Press.

Weißpflug, Maike (2019): *Hannah Arendt. Die Kunst, politisch zu denken*. Berlin: Matthes & Seitz.

Zandonella, Martina (2022): *Demokratie Monitor 2022*. Fokusbericht. Wien: SORA.